

Шехтер Э.М.

Современный детектив из области спектроскопии

Часть 1. О чем собственно?

Предисловие

Данный очерк посвящен физике рентгеновской спектроскопии и связанными с нею неразрушающими методами контроля и определения состава вещества. Я обещаю детективный сюжет. Он замешан на одном недоразумении, имевшем место в 60х годах прошлого столетия в период становления этой науки. О нем пойдет речь в этой статье.

Точнее о двух недоразумениях. Второе недоразумение имело место со мной. Обсуждаемые здесь результаты не были опубликованы ни в одном из научных журналов. И не только потому, что имеются трудности с английским языком, что есть трудности публикации в солидном журнале, рецензии приходится ждать годами. Посланные статьи были отклонены. По двум причинам. Для физического журнала они были слишком математичны. Для математического журнала они не представляли интереса, так как математическая сторона вопроса давно известна и многократно опробована в других дисциплинах.

Многочисленные попытки опубликовать что-либо, связанное с обсуждаемой здесь темой, в солидных научных западных журналах окончились неудачей и я, что называется, «завязал» с научной деятельностью. Однако, важность и перспективность тематики не дает мне покоя. Может всё-таки кто – то заинтересуется проблемой.

Тогда остается лишь публикация научно-популярного очерка. В нем я анализирую проблему: если все так просто и давно известно, то почему до сих пор не реализовано?

Хоть в очерке идет речь конкретно о рентгеновской спектроскопии, обсуждаемые здесь понятия относятся к гораздо более широкому кругу задач.

Рентгеновская спектроскопия позволяет по зарегистрированному спектру излучения элементов, составляющих образец определить количественный состав вещества. Для этого надо решить систему уравнений, описывающую спектральное взаимодействие составляющих образец элементов. Характеристикой любого прибора или метода определения состава вещества является его предел обнаружения, то минимальное количество вещества, которое можно обнаружить данным прибором.

В очерке показано, что международный стандарт, определяющий данное количество вещества, не верен, что метод теоретически может быть точнее, чем сегодня считают. Показано, что обратная задача количественного рентгеноспектрального анализа относится к

классу специальных некорректных обратных задач. Что проблема была в свое время не до конца понята.

Автору удалось, определив решение задачи как задачу нелинейного регрессионного анализа, найти теоретическую оценку точности полученного решения и на этой основе построить последовательный непротиворечивый анализ проблемы, получить ответ на некоторые нерешенные до сих пор вопросы.

Если посмотреть на изложенное в статье в совокупности, то прорисовываются контуры новой дисциплины, не знаю, как ее назвать, «Статистический спектральный анализ», «Статистическая спектроскопия», «Вероятностные методы спектрального анализа»? То, что статанализ это независимый метод исследования, понял еще лорд Рамзай, обнаруживший, что дефицит веса газов воздушной смеси лежит за пределами погрешности измерений. Это привело к открытию аргона. Я убежден, что со временем эта предложенная мной программа будет реализована. Но лучше бы сейчас. Поэтому я отчетливо сознаю необыкновенное значение всего изложенного. Сегодняшнее положение я нахожу катастрофическим и скандальным. На фоне успехов других дисциплин за прошедшее столетие, закрадываются подозрения, что все это неспроста. Может все-таки есть криминальная составляющая.

Я затрону тему некорректных обратных задач в очерке, но она заслуживает специального рассмотрения.

При подготовке данного обзора я преследовал несколько целей.

Во-первых, дать представление людям, интересующимся проблемами физики, но не имеющим непосредственного отношения к обсуждаемым вопросам, людям, работающим с этими приборами – химикам, биологам, металлургам, геологам, даже математикам, не знакомым с физической стороной задачи, с наличием такой проблемы. Познакомить с положением в этой области знаний, сложившимся в результате ошибки, допущенной более чем 50 лет назад. С перспективами, возможными, если ошибку исправить.

Во – вторых, я рассчитывал на реакцию людей, может быть с компетенцией, большей, чем у меня, так как я тематикой интенсивно не занимаюсь, людей, которые укажут мне на результаты, которые я не нашел, или мои ошибки. Что – то вроде научного обсуждения. Эти люди знакомы с проблематикой, и мне не надо им объяснять, как устроен рентгеновский спектрометр. Хотя это не подходящее место для такого обсуждения. А вдруг?

Но тех, кто заинтересуется, я прошу запастись терпением. Для того, чтобы распутать клубок недоразумений, присущих данной теме, мне пришлось ввести много терминов и понятий, поэтому я извиняюсь заранее.

Но все по порядку.

Суть спектральных методов неразрушающего анализа и контроля проста. Если вещество облучить лучами определенной энергии, то, в зависимости от состава вещества, часть излучения будет поглощаться, часть отражаться, а часть поглощенного излучения, согласно квантовой теории, будет переизлучаться на длинах волн, характерных для элементов, составляющих образец.

Интенсивность этого характеристического излучения в первом приближении будет пропорциональна количеству содержащегося в образце элемента. Все очень просто.

Именно это обстоятельство позволяет нам исследовать с помощью космических аппаратов состав вещества других планет, определить с помощью спектрометров состав старинной монеты, не разрушая ее, и т. д.

Конкретный вид возбуждающего излучения не столь важен (рентген, электронный пучок, синхротронное излучение), будут различными вид формул и коэффициенты, сама же суть метода остается неизменной ^[1].

Методы неразрушающих дистанционных спектральных измерений проникли повсюду, их диапазон расширяется, созданы приборы по контролю наркотиков, примесей в продуктах питания, примесей в нефтепродуктах, анализируются жидкие среды и биообъекты. Различных приложений – море, нет, океан, объять все абсолютно невозможно ^[43]. Похоже, мы прозреваем постепенно в области рентгена: рентгеновские зеркала, рентгеновские линзы, рентгеновские телескопы, рентгеновские трехмерные изображения и прочее.

Дальше - больше, лаборатории, в которых приборы прошли сертификацию путем анализа тестовых образцов, получают право сертифицировать продукты питания на наличие примесей и создается на этой основе единая система сертификации продуктов. Точность метода такова, что он считается методом аналитической химии наряду с прямым химанализом. Поэтому создаются международные стандарты и нормы измерений.

Постановка задачи

Прямая задача

Взаимодействие излучения с веществом хорошо описывается с помощью математической модели. Модель эта не совсем теоретическая, некоторые зависимости, которые мы не можем полностью описать теоретически, аппроксимируются по результатам измерений на эталонных образцах с помощью эмпирических формул (зависимость поглощения или отражения излучения от глубины проникновения излучения, коэффициенты поглощения излучения и прочее).

Параметрам этой модели мы придаем физический смысл. Мы можем, задавая спектр облучения, воздействующего на образец и состав вещества, рассчитать с хорошим приближением измеряемый спектр. Это называется прямой задачей.

Можно, измеряя спектры излучения исследуемого образца и используя математическую модель, рассчитать количественный состав вещества. Такая задача называется обратной задачей или задачей оценки концентраций.

Тут надо бы пояснить несколько понятий, относящихся к специфике проблемы.

Аналитический сигнал (экспериментальная величина, которая подставляется в уравнения при решении обратной задачи) в рентгеновской спектроскопии формируется как отношение интенсивностей пиков характеристического излучения к аналогичной интенсивности,

измеренной на образце сравнения (или рассчитанной), с целью исключения приборной константы.

В первом приближении $\frac{c_i}{c_i^{st}} = \frac{I_i}{I_i^{st}} = k_i$.

Здесь $\frac{c_i}{c_i^{st}}$ относительные концентрации (по сравнению с эталонным образцом), $k_i = \frac{I_i}{I_i^{st}}$ экспериментальная величина, отношение интенсивности зарегистрированного излучения характеристической линии к аналогичному излучению от эталонного образца.

Во втором приближении уравнения связи можно записать

$\frac{c_i}{c_i^{st}} = k_i f_i(c_1, \dots, c_n)$, где $f_i(c_1, \dots, c_n)$ - сложная функция, скорее алгоритм, описывающая механизм взаимодействия элементов. Ее называют поправкой на взаимодействие элементов. Иначе говоря, регистрируемый сигнал равен

$$k_i = \frac{c_i}{c_i^{st} f_i(c_1, \dots, c_n)} = F_i(c) \quad (1)$$

Здесь $F_i(c) = \frac{c_i}{c_i^{st} f_i(c_1, \dots, c_n)}$ это наша расчетная физическая модель. За подробностями я отсылаю к работе – обзору ^[21].

При выводе уравнений (1) предполагается, что в формуле $f_i(c_1, \dots, c_n)$ все элементы образца нами учтены. По крайней мере, так должно быть для всех компонент, участвующих в спектральном взаимодействии. Иначе не выполнить расчет. Тогда

$$\sum_i c_i = 1 \quad (2)$$

сумма всех долей весовых концентраций должна составлять единицу, все 100% учтены.

Анализируемые образцы в геологии или полупроводниковые составы, а также сплавы металлов часто представляют собой соединения с частично известными химическими формулами. Это означает известные априори количественные (относительные) соотношения между массами веществ в химических формулах. Можно вспомнить такие школьные понятия, как закон кратных отношений, грамммолекула, число Авогадро ^[27].

Эти стехиометрические соотношения вместе с уравнением (2) можно записать в виде матричного соотношения

$$\mathbf{Gc} = \mathbf{u} \quad (3)$$

где $\mathbf{G} (r \times n)$ неквадратная матрица ограничений, \mathbf{u} вектор. Их учитывают при решении обратной задачи.

Подробности определений смотри ^[26, 8].

Часто считают, что в первом приближении поправочные множители $f_i(c_1, \dots, c_n)$ являются однородными по концентрациям линейными функциями,

$$f_i = \sum_j \alpha_{ij} c_j \quad (4)$$

Коэффициенты влияния α_{ij} могут быть определены однажды в калибровочном эксперименте с помощью набора образцов с различными, но известными концентрациями элементов. Или их можно вычислить для многих случаев с помощью нелинейных уравнений связи (1). Они, эти коэффициенты, не зависят от определяемых концентраций, опубликованы в печати и используются исследователями при дальнейших измерениях в различных лабораториях без необходимости их повторного измерения. Они являются как бы феноменологическими физическими константами, зависящими только от физических параметров проведения эксперимента, таких как вид возбуждающего излучения, его энергия, и пр.

Формула (4) встречается во многих других приложениях, в количественной оптической спектроскопии, в хроматографии, в рентгенофлуоресцентной спектроскопии, в количественном рентгеновском микроанализе, в дифрактометрии, анализе с помощью синхротронного рентгеновского излучения. Определенно не только там.

Если линеаризованную поправку (4) подставить в уравнение (1) и сгруппировать его члены, то его можно переписать в виде линейного однородного матричного уравнения

$$\mathbf{B}\mathbf{c} = \mathbf{0} \quad (5)$$

Здесь \mathbf{B} ($n \times n$) матрица коэффициентов, не зависящих от концентраций, \mathbf{c} вектор весовых концентраций. Таким образом, мы можем рассматривать линейную систему уравнений, аппроксимирующую нелинейную во всей области определения решения, что сильно облегчит нам возможность объяснить проблему.

Почему так подробно? Эти уравнения понадобятся нам, чтобы пояснить суть недоразумений.

Физики в рентгенофлуоресцентной спектроскопии и количественном рентгеновском микроанализе добились такого совпадения расчетных спектров излучения с экспериментом, что это позволило отказаться от экспериментов измерения спектров эталонных образцов. Их заменили расчетными спектрами. Методика называется безэталонный анализ.

Все это сформировалось как наука в середине прошлого, двадцатого – начале нынешнего века и позволило одному из отцов – создателей количественного рентгеновского микроанализа Курту Хейнричу опубликовать очерк, озаглавленный «Золотой век микроанализа» ^[2]. Статья была опубликована в 2001 году. Автор статьи считал, что все основные проблемы теории и построения аппаратуры уже решены. Статья содержит прекрасный исторический очерк.

Но, как говорил Жванецкий, в действительности все не так как на самом деле! Не все так гладко и просто, как выглядит на первый взгляд. Имеются, по моему мнению, существенные

нерешенные проблемы, имеющие принципиальный характер. Эти проблемы умышленно или неумышленно замалчиваются, что ведет к серьезным последствиям.

Обратная задача

Можно, измеряя спектры излучения исследуемого образца и используя математическую модель, рассчитать количественный состав вещества. Такая задача называется обратной задачей.

По поводу обратной задачи подробнее.

Регистрация сигнала прибором часто описывается линейным преобразованием сигнала аппаратной функцией. Если нам известна матрица этого преобразования, то мы можем рассчитать по выходу вход прибора. Это линейная обратная задача сводится к решению квадратной линейной системы уравнений. Условие существования и единственности решения такой системы уравнений, теорема Крамера, известны любому технарю, это первый и единственный результат, сообщаемый до сих пор студентам в курсе линейной алгебры.

Так как зарегистрированные данные известны нам с погрешностью, то решение тоже известно нам с погрешностью. Эта погрешность зависит, кроме всего прочего, от свойств матрицы этой системы уравнений. Говорят о степени обусловленности этой матрицы. Дальнейшие пояснения увели бы нас в сторону от обсуждаемой темы.

Подчеркнем лишь тот факт, что для нелинейной задачи, уравнения (1), решение тоже подразумевается как алгебраическое решение квадратной системы, которое ищется методом итераций.

Применяют эмпирическую процедуру итераций, гиперболическая итерация Хейнриха ^[21]. При этом на каждом шаге итераций используется аппроксимация (4) и условие (2). Образец представляют как квазилинейный, в виде анализируемый элемент и через коэффициент влияния оставшаяся часть. Коэффициент влияния рассчитывается из нелинейных уравнений (1).

Выше упомянутые стехиометрические соотношения (3) учитывают при постановке обратной задачи. При этом, используя эти соотношения, исключают часть концентраций из уравнений. Получается переопределенная система уравнений относительно меньшего числа переменных.

Для оставшихся переменных выбирают сильные линии для анализа. Выбирают число уравнений равное числу переменных. Не анализируемые элементы определяют затем из соотношения (3).

Во всех случаях речь идет об алгебраическом решении нелинейной квадратной системы уравнений (1).

И здесь начинаются трудности.

Дело в том, что обратная задача рентгеновского спектрального анализа принадлежит к классу некорректных обратных задач.

Недоразумение первое. Одна старая проблема

Некорректные задачи

Что это такое, некорректная обратная задача?

По определению, данному Жаком Адамаром, математические модели физических явлений (уравнения обратной задачи) должны иметь следующие свойства:

- Решение существует.
- Решение единственно.
- Решение непрерывно зависит от исходных данных в некоторой разумной топологии (устойчиво).

Такая задача называется корректно поставленной.

Некорректно поставленная задача — это задача, не обладающая каким-либо из свойств корректно поставленной задачи.

Некорректные обратные задачи часто встречаются в физике. Чаще всего они связаны с решением уравнений, возникающих при оцифровке результатов наблюдений, полученных со слишком малым промежутком времени или другой независимой переменной между отсчетами. Тогда два соседних уравнения, описывающих вход – выход прибора или системы измерений, являются «почти» одинаковыми и квадратная система уравнений не позволяет получить результат с заданной точностью.

При решении обратных некорректных задач в этом случае применяют методы регуляризации решения. Суть их в том, что с помощью дополнительной информации из возможного множества решений выбирают единственное решение или множество решений, не отличающихся друг от друга с определенной точностью. Этой дополнительной информацией может быть условие типа уравнения (4) или другое подходящее. Нужно только чтобы основных уравнений и уравнений – условий хватало для однозначного определения решения. Их общим недостатком часто является неоднозначный выбор параметра регуляризации, что не позволяет теоретически оценить точность решения. Такая ситуация встречается и в рентгеновской спектроскопии.

Но обратная задача рентгеновского спектрального анализа, кроме всего прочего, принадлежит к особому классу некорректных обратных задач. К нему относятся задачи, для которых прямые уравнения получены при известных нам условиях, связывающих исходные переменные. Эти, точно известные нам условия должны автоматически выполняться и при решении обратной задачи. По крайней мере, так должно быть для всех компонент, участвующих в спектральном взаимодействии. Например, сумма всех найденных концентраций элементов должна составлять 100%, уравнение (2).

Но так не получается. Или получается не всегда. Попробуем в этом разобраться.

Начнем с того, что не существует доказательства существования и единственности безусловного решения системы уравнений (1).

Но по сложившейся традиции исследователи считают, что решение существует.

Считается, что решение получено, если достигнута стационарная точка, то есть следующий шаг итерации не отличается существенно от предыдущего. После каждого шага итераций производится нормировка результата.

В ответе приводится как нормированный, так и ненормированный результат. Но обоснованного критерия остановки итераций не существует. Особое значение придается ненормированному результату, если полученная сумма концентраций сильно отличается от 100%, то это трактуется как наличие неучтенных компонентов, примесей.

Оценить погрешность такой эмпирической процедуры итераций нет возможности. И нет доказательств существования стационарной точки. На практике ограничиваются 3 – 5 итерациями. О точности вычислений судят путем сравнения с результатами химического анализа.

С этой целью на большом количестве эталонных образцов с известным содержанием элементов, охватывающих широкий диапазон таблицы элементов, провели измерения интенсивностей, а затем провели по ним вычисления концентраций. Результаты расчетов были представлены в виде гистограммы распределения относительного отклонения расчетного содержания от истинного (химический анализ). Методика, напоминающая проверку качества медикаментов в медицине на выбранной группе испытуемых. Что – то вроде средней по больнице температуре пациентов. И это в спектроскопии, науке такой же старой, как вся Борновская атомная физика! И это для приборов, служащих, в том числе для определения наркотических веществ и вредных примесей в продуктах! (приборы рентгенофлуоресцентного анализа и контроля). Полный бред! Ну а что еще остается делать!

Все выглядит так, как если бы уравнение нормировки использовалось лишь с целью регуляризации решения. Решение тогда приблизительно удовлетворяет как физическим уравнениям, так и уравнению нормировки.

Но ведь как выше отмечено, уравнения справедливы, если только учтены все компоненты, в сумме должно быть 100%. Как же так? Ведь это некорректно!

Оставаясь в рамках поиска алгебраического решения задачи, мы имеем, таким образом, следующую ситуацию.

Будем считать, что условие нормировки должно выполняться, и будем при решении обратной задачи рассматривать его как дополнительное уравнение. Тогда в случае «идеальных», бесшумных наблюдений система физических уравнений плюс условие нормировки являются переопределенной совместной системой. При этом если уравнения (1) независимы, то есть ни одно из уравнений не является следствием всех остальных, то уравнение нормировки должно являться следствием. Если же они зависимы, то решение системы уравнений (1) не может быть найдено однозначно, но уравнение нормировки позволяет получить однозначное решение. Так должно быть.

На самом деле при подстановке в уравнения (1) значений аналитического сигнала, полученных с погрешностью в конкретном эксперименте, упомянутая система уравнений становится переопределенной и несовместной. Система физических уравнений не обязательно

вырождена, а безусловное решение не обязательно составляет в сумме единицу. Алгебраического решения не существует и решение должно быть определено в каком-либо смысле.

Заметим, что утверждения «несовместная переопределенная система», «Система физических уравнений вырождена» нужно употреблять с осторожностью, так как эти понятия определены только для систем линейных уравнений.

Именно такие линейные системы возникают часто при итерациях при поиске решения.

Выше описанная ситуация, как определить решение, породила научную дискуссию на рубеже веков, но действительного понимания не было достигнуто. Под решением по-прежнему понимали и понимают алгебраическое решение квадратной нелинейной системы (1). А комичный спор о приоритетах публикаций по этому вопросу в рентгенофлуоресцентном анализе, имеющий мало общего с наукой, мог бы составить еще одну статью для этого журнала.

Статистические оценки

Статистическая постановка задачи

При учете шумов эксперимента запись формулы уравнения (1) не совсем корректна. Перепишем ее в следующем векторном виде

$$\mathbf{k} = \mathbf{F}(\mathbf{c}) + \mathbf{n} \quad (6)$$

Вектор \mathbf{k} это случайный вектор экспериментальных данных, имеющий нормальное распределение с известной дисперсионной матрицей $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$, \mathbf{c} вектор искомых концентраций.

Вектор \mathbf{n} обозначает вектор статистических погрешностей, вектор шума с известными статистическими свойствами.

Теперь справа и слева от знака равенства в формуле (6) стоят случайные величины.

Это меняет принципиально постановку задачи.

Понятие алгебраического решения квадратной системы уравнений, обладающего единственностью решения, погрешностью решения, устойчивостью решения, меняется на понятие статистической оценки решения.

Статистическая оценка это случайная величина, обладающая статистическими свойствами, такими как принадлежность оценки с доверительной вероятностью доверительному интервалу, дисперсия оценки, смещенность оценки и прочими свойствами.

Интервальные оценки

Нужно пояснить еще одно очень важное понятие, лежащее в основе наших рассуждений, это различие между точечной оценкой и интервальным оцениванием. Точечной оценкой

называется оценка параметра, вычисленная для конкретной реализации случайного процесса. Для следующей повторной реализации процесса эта оценка может отличаться от предыдущей.

При интервальном оценивании речь идет о некотором интервале, которому с некоторой доверительной вероятностью могут принадлежать такие оценки параметров. Чем больше доверительная вероятность, с которой нам требуется получить результат, тем больше этот интервал. Чем меньше дисперсия оценки параметра, тем меньше интервал. Для вектора параметров речь идет о дисперсионной матрице оценки и области значений, к которой с доверительной вероятностью принадлежат эти оценки, доверительном эллипсоиде в случае нормального распределения.

У математиков выражение «Квадратичная форма в показателе экспоненты нормального распределения распределена по критерию хи-квадрат» имеет характер поговорки. Дальнейшие подробности определений смотри ^[33].

Понятие интервальной оценки используется в теории проверки статистических гипотез. Если мы предположили, например, что оцениваемая концентрация равна нулю, то ее оценка должна не превышать определенной границы, порога сравнения. Если превысила, то с определенной вероятностью элемент присутствует. Обычно речь идет об обнаружении отдельной компоненты при сравнении аналитического сигнала этой компоненты с порогом обнаружения.

Однако, есть одна подробность, на которую до сих пор не обращали внимания физики. Если речь идет об обнаружении отдельной компоненты при сравнении аналитического сигнала этой компоненты с порогом обнаружения, то эта оцениваемая компонента связана с другими компонентами условиями (2) или (3). Может статься, что в многокомпонентном образце за счет ошибок регистрации других компонент мы получим для них неверные оценки, которые повлияют на величину оцениваемой компоненты.

Поэтому нужен анализ и оценка всех компонент.

Критерий IUPA и формула Зиболда

Критерий IUPA

Еще в прошлом веке международный химический консорциум IUPA определил понятие и критерий обнаружения малого количества вещества в пробе. Критерий обнаружения основан на теории проверки статистических гипотез и сравнении регистрируемого сигнала с порогом.

Критерий утверждает, что если зарегистрированный аналитический сигнал превышает в несколько раз сигнал фона, то можно с определенной вероятностью утверждать о наличии вещества в образце. Исходя из требуемой доверительной вероятности правильного решения, выбирается два порога. В зависимости от того, насколько сигнал превышает шум, различают

- Наименьший предел обнаружения (Low Detection Limit, LDL)
- Предел достоверного обнаружения (Identification limit, IDL)
- Обнаружение с возможностью достоверного определения количества (Quantification Limit, Estimating Detection Limit, EDL)

Перечисленные определения отличаются выбором уровня доверительной вероятности для трех случаев соответственно: когда сигнал достигает первого порога обнаружения, попадает в интервал неопределенности и превышает его. Это общее определение. Случайная погрешность обусловлена флуктуациями фонового сигнала, случайность аналитического сигнала не учитывается.

В общем определении IUPAC, сформулированном обще, для различных методов анализа вещества, ничего не говорится о способе вычисления концентраций, ведь, в зависимости от способа оценки концентраций по уже обнаруженному аналитическому сигналу, оценка концентрации может иметь разную точность (дисперсию оценки, смещенность оценки). От этого зависит действительное качество обнаружения.

Как было сказано, точность метода рентгеноспектрального анализа ^[6] такова, что он считается методом аналитической химии наряду с прямым химическим анализом. При этом методика измерений должна быть согласована с принятыми международными нормами измерений аналитической химии.

Для этого исследователю надо иметь две вещи:

Надо иметь саму оценку концентрации. Для этого надо решить обсуждаемые уравнения связи.

Но не только это. Нужно суметь рассчитать дисперсию решения, σ_c^2 , чтобы просчитать вероятность ошибки критерия обнаружения элемента.

Ее - то, как раз и не могут рассчитать славные физики для эмпирической процедуры итераций для многокомпонентного образца.

Формула Зиболда

Эмпирический способ решения уравнений не позволяет теоретически оценить погрешность решения. Это удалось сделать Зиболду в его модели двухкомпонентного образца и линейной поправки на взаимодействие элементов, формула (4), при учете уравнения нормировки.

Если образцами сравнения являются чистые элементы, то система уравнений (5) после перегруппировки членов запишется как линейная система уравнений

$$\begin{cases} c_1 = k_1^* (c_1 + \alpha_{12}c_2) \\ c_2 = k_2^* (\alpha_{21}c_1 + c_2) \\ c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \quad (7)$$

Зиболд, без всякого обоснования, посчитал получающуюся систему линейных уравнений совместной, то есть «точной». При учете шумов это не так. Он взял первое уравнение из (7) и уравнение нормировки и, отбросив второе уравнение системы как ненужное (тождественное), свел с помощью уравнения нормировки $c_2 = 1 - c_1$ задачу к однокомпонентной зависимости. Он получил известную формулу оценки концентраций.

При выводе формулы погрешности он лукаво поменял в уравнениях (7) неслучайную конкретную реализацию k_1^* на случайную переменную k_1 .

Предположив, что дисперсия шумов $\sigma_{k_1}^2$ вызвана статистикой регистрации рентгеновских квантов, он вычислил ее. Это известная величина. Далее, используя формулу оценки концентрации, он получил результат для относительной погрешности этой оценки.

На этой основе он дал определение чувствительности и предела обнаружения примеси в рентгеновском микроанализе, смотри [3]. Примесь считается обнаруженной, если оценка концентрации превышает порог сравнения при вероятности обнаружения 95%.

Далее, для полученной величины этой предельной концентрации по формуле он вычислил порог сравнения для регистрируемого аналитического сигнала. По сути метод прямо противоположен методу, предложенному IUPA. По требуемой вероятности обнаружения примеси он определяет уровень превышения аналитического сигнала над порогом, а не наоборот.

Именно в этом заключается причина того, что больше, чем 50 лет мировое научное сообщество держится за результат Зиболда (1967 год) [3]. Это единственный существующий результат такого рода.

На этом результате базируются до сих пор международные и национальные стандарты, в том числе и российские. Лаборатории, в которых приборы прошли сертификацию путем анализа тестовых образцов, получают право сертифицировать продукты питания на наличие примесей и создается на этой основе единая система сертификации продуктов.

И еще одно обстоятельство. Оценка в статистике называется несмещенной, если ее осреднение по повторным экспериментам (математическое ожидание) равно истинному значению параметра. Если оценка смещенная, то в среднем $\Delta_c = E(\hat{c}_1 - c_1)$ не равно нулю. Тогда общая погрешность решения равна $\sigma_c^2 + \Delta_c^2$

Можно показать, что оценка Зиболда смещенная, среднее значение оценки не равно истинному значению даже в случае правильной гипотезы. Это происходит за счет того, что решение Зиболда нелинейно зависит от экспериментальных данных, содержащих шумы. На это не обратили внимания Зиболд и другие [9].

Вычисленный Зиболдом предел обнаружения метода не является потенциально достижимым еще и потому, что он использует в вычислениях только один канал наблюдений. Правило проверки, использующее оба спектральных канала, значительно точнее, смотри [9].

К сожалению, дальше исследователи не продвинулись. На этот результат Зиболда по-прежнему ссылаются. Программная статья американского национального бюро стандартов [6] опубликована в 2010 году. Она ссылается на упомянутые мной статьи Зиболда и французов 1967 и 1978 годов [3], [5]

Неравенство Крамера – Рао и предельная точность оценки параметров сигнала

Будем рассматривать некий прибор, такой как радиолокатор, телефонный кабель или рентгеновский микроанализатор как черный ящик, канал передачи информации, свойства

которого известны (передаточная функция, помехи). На вход этого канала подан сигнал, а на выходе этот сигнал регистрируется на фоне шумов этого канала.

Мы пытаемся решить обратную задачу, и с помощью системы обработки сигнала оценить сигнал по входу. Оказывается, что этот сигнал может быть восстановлен с точностью, не превышающей некоторой границы, определяемой отношением сигнал – шум на входе канала, а более обще - количеством информации, содержащейся в принятом сигнале.

Для любого физика ясно, что только за счет электронной системы регистрации или математической обработки сигнала отношение сигнал/шум по выходу системы регистрации не может быть сделано больше, чем по входу. Как ни крути ручку радиоприемника, для слабого сигнала по входу не получить хорошего качества сигнала по выходу. Ясно, что, расширяя полосу частот усилителя с целью усилить мелкие подробности входного сигнала, с какого-то момента мы начнем усиливать шумы.

Если точность оценки параметров этого сигнала характеризовать дисперсией оценки этих параметров, то эта граничная минимальная дисперсия может быть вычислена при условии знания статистических свойств шума, на фоне которого сигнал зарегистрирован. Граница эта не зависит от способа обработки сигнала. Она называется границей Крамера – Рао.

Это неоднократно обсуждаемая задача редукции к идеальному прибору ^[39]. С этим столкнулся еще лорд Релей, пытавшийся в оптике решить обратную задачу разделения спектральных линий. Это очень интересная тема, имеющая отношение к некорректным обратным задачам, но не тема данного обзора.

Это положение послужило отправным пунктом при создании теории передачи информации и кодирования сигналов (Винер, Шеннон, Колмогоров). По каналу связи нельзя передать больше информации, чем содержится по входу канала, а возможность оценки параметров сигнала по выходу системы регистрации определяется входным отношением сигнал – шум.

Тогда проблема сводится к поиску наилучших помехоустойчивых алгоритмов кодирования сигнала и наилучших способов оценки параметров передаваемых сигналов.

Вывод и свойства неравенства Крамера – Рао описаны во многих руководствах по статистическому анализу, например в ^[33, 34] или ^[22, Multivariate Linear Regression Model]. Неравенство Крамера – Рао в случае наличия ограничений на параметры приводится в ^[14].

Статистические оценки минимальной дисперсии

Как было сказано, проблема сводится к поиску наилучших способов оценки искомых параметров.

Заметим, что, речь идет теперь не об алгебраическом решении системы уравнений (1), а о решении методом наименьших квадратов системы уравнений (6). Эта, не обязательно квадратная система уравнений может включать много уравнений, полученных повторными измерениями или измерениями при других условиях анализа, другой энергии возбуждающего излучения, другом угле отбора излучения и пр. Включение в систему уравнений дополнительных уравнений позволяет при решении системы нивелировать случайные ошибки измерений, уменьшая тем самым погрешность решения.

Эти повторные измерения называются в статистике выборками из общего поля распределения вероятностей, тогда говорят о средней величине по выборочному распределению вероятностей и других величинах.

Я предлагаю обратиться к теории статистического нелинейного оценивания параметров и применить критерий максимального правдоподобия. Суть понятия вытекает из наименования. Это наиболее вероятные, правдоподобные оценки.

Если предположить нормальное распределение шумов, как это сделано в (6), то критерий максимального правдоподобия сводится к критерию метода взвешенных наименьших квадратов с учетом ограничений, условия (3), (restricted least squares estimates).

Свойства таких оценок хорошо изучены, они широко применяются в статистической теории линейного и нелинейного оценивания параметров.

Кардинальным при этом является понятие оптимальной несмещенной оценки решения.

Оптимальные оценки, о которых идет речь, наилучшие, так как имеют минимальную дисперсию решения, равную упомянутой границе Крамера – Рао.

Собственно, в этом основное содержание статьи – указать на возможность вычислить наиболее точную оценку, для которой вычисляется одновременно ее теоретическая точность.

Далее мы обсудим свойства этих оценок.

Что это означает?

Это значит, что мы интересуемся только решениями, для которых выполняются условия (3), условными оценками.

О модели шумов

Как мы видим, модель шума участвует непосредственно в постановке задачи.

Статистические свойства шумов в постулируемой модели зависят от постановки физического эксперимента. Так, если аналитическим сигналом является отношение k_i , то статистические свойства такого аналитического сигнала описаны в ^[21] и обусловлены только статистикой счета квантов. Все аппаратные погрешности в таком разовом эксперименте относятся к систематическим погрешностям. Шум считается распределенным по Гауссу с нулевым средним и известной дисперсионной матрицей $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$ полного ранга. Компоненты вектора шумов считаются некоррелированными и матрица шума диагональная.

В том случае, когда вместо сигнала, измеряемого на стандарте, применяются вычисляемые значения, то шум обусловлен только статистикой счета сигнала от исследуемого образца.

При проведении повторных экспериментов на образце (в целях калибровки аппаратуры или в других целях), включающих изменяющиеся условия измерений (угол отбора излучения, энергия возбуждающего излучения и пр.) можно считать, что модель шумов, кроме погрешности статистики счета, включает погрешности аппаратных измерений. Шум можно

считать некоррелированным, с нулевым средним, с неизвестной дисперсией, которую надо определить в процессе эксперимента.

Если точнее, то погрешность каждого отдельного измерения будет суммой погрешности за счет статистики счета и аппаратурной погрешности. Ее можно оценить в ходе эксперимента.

«Бесшумные» наблюдения и достаточные статистики

И еще одно, последнее, но очень интересное обстоятельство.

Из-за наличия условий (3) исходные переменные будут статистически зависимы. Это означает, что результат оценки отдельной компоненты в многокомпонентном образце может оказаться неверным из-за влияния на него другой, неверно оцененной компоненты.

Но можно путем поворота системы координат в пространстве концентраций перейти к новым статистически независимым переменным.

Такое преобразование в статистике называется приведением к главным компонентам. Достаточно проверить принадлежность этих новых переменных их доверительным интервалам. Эти новые переменные называются достаточными статистиками. Поясним это подробнее.

Точно известные условия, записанные в виде уравнения (4) и ему подобные, можно рассматривать как «бесшумные» дополнительные наблюдения с нулевой дисперсией^[7]. Это обстоятельство приводит к вырожденности дисперсионной матрицы шумов эксперимента, а затем к вырожденности дисперсионной матрицы вектора оценок. Некоторые собственные числа этой дисперсионной матрицы будут равны нулю. Тогда доверительный эллипсоид для вектора решения, построенный с помощью этой матрицы, будет иметь для некоторых осей нулевую длину, пропорциональную собственным числам этой матрицы.

При переходе к новым переменным можно совместить новые переменные с направлением ненулевых осей этого доверительного эллипсоида. Эти новые переменные будут статистически независимы. Их будет меньше, чем исходных концентраций. Логично, их должно быть меньше, так как искомые концентрации связаны условиями.

Это приводит к специальным процедурам интервального оценивания, сильно отличающимся от процедур, применяемых сегодня в спектрометрии. Достаточно проверить принадлежность этих новых переменных их доверительным интервалам. Тогда в задаче об интервальной оценке концентраций многокомпонентного образца вместо самих оценок концентраций, как это делается сегодня, именно эти комбинации оценок должны сравниваться с порогами сравнения. Пример двухкомпонентного образца вынесен в приложения¹.

Полученные новые независимые переменные можно использовать для формулировки критерия остановки итераций при решении обратной задачи^[13], смотри далее.

Процедура итераций

Как отмечалось выше, оптимальные оценки получаются минимизацией взвешенной суммы наименьших квадратов,

$$\min_{c: Gc=0} \Phi(c) = \min_{c: Gc=0} \left[\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g) \right]' \mathbf{D}_k^{-1} \left[\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g) \right] \quad (8)$$

Минимум этого квадратичного функционала может быть найден с помощью метода итераций. В точке минимума должно выполняться:

$$\partial \Phi(c) / \partial c_i = 0 \quad (9)$$

С целью решения уравнений (9), функционал в (9) раскладывают в ряд Тейлора около точки начального приближения, получают линейную систему уравнений и решают ее. Получают первое приближение. Подставляют его в уравнения (9). Повторяют для него процедуру линеаризации функционала и решения системы.

Правда, жизнь осложняет наличие условий (3), приходится применять технику обобщенного метода наименьших квадратов, неквадратных матриц Мура – Пенроуза. Но это все известные понятия, не имеющие ничего общего со спектроскопией. Спектроскописту их знать не обязательно.

Дальнейшая логика должна быть такова:

На каждом шаге итераций полученную оценку принимают за истинную концентрацию элемента. В этой точке вычисляют граничную дисперсионную матрицу. Эту матрицу принимают за дисперсионную матрицу решения. Осуществляется переход к главным компонентам этой матрицы и новым переменным x_i . Вычисляются оценки \hat{x}_i и дисперсии оценок $\hat{\sigma}_{xi}^2$. Эти значения принимаются за истинные величины.

Если гипотеза о составе образца справедлива, то для полученной оценки на последнем шаге итерации должно выполняться одновременно для всех $n - p$ новых переменных

$$\Pr \left[\left| \hat{x}_{(i)} - \hat{x}_{(i-1)} \right| \leq (\chi_{1-\alpha}^2 \sigma_{xi}^2)^{1/2} \text{ для } _ \text{всех } _ i \right] = 1 - \alpha \quad (10)$$

Итерации останавливают при выполнении критерия принадлежности, а оценку, полученную на последнем шаге, принимают за истинную концентрацию.

Ответ зависит от того, с какой точностью необходим нам результат, с какой доверительной вероятностью. То есть, от того, каков размер этого эллипсоида.

Известны теоремы, постулирующие необходимые и достаточные условия существования минимума этого функционала и, тем самым, стационарной точки итераций. Попросту говоря, они утверждают, что этот функционал должен быть «ямой», а не «седлом», что итерации должны быть в направлении минимума. Что стартовая точка должна находиться вблизи точки минимума и что задача должна быть квазилинейной. Существует теорема достаточности, утверждающая, что при удачном начальном приближении для «квазилинейных» задач решение может быть получено за 3 – 5 итераций, смотри ^[23].

Но насколько этот функционал должен быть «ямой», а не «седлом», чтобы обеспечить требуемую точность решения, зависит от конкретной задачи. Может оказаться, что, не смотря

на наличие дополнительных условий, не удастся достичь требуемой точности для всех компонент. Задача оказывается некорректной в обычном смысле. Тогда задачу нужно загрузить, пытаясь оценить лишь надежно оцениваемые компоненты. Устроит ли физика такое решение, зависит от решаемой задачи. Так что очень простой ситуации не назовешь. Но такие случаи редки, чаще всего уравнений и условий хватает для получения решения.

Это ответ на задаваемые мне неоднократно вопросы об отсутствующем на сегодня критерии остановки итераций при поиске решения. Итак, одной проблемой меньше.

Обращаю еще раз внимание на то, что с критерием сравниваются $n - p$ статистически независимых комбинаций искомым переменных. Момент остановки итераций зависит от выбранного уровня доверительной вероятности α .

Ошибки и невязки. Обнаружение мешающих факторов

Как отмечалось выше, в эмпирической процедуре итераций большое значение придавалось тому, насколько на последнем шаге итерации сумма найденных концентраций отличается от единицы. Это считалось признаком наличия неучтенных примесей. Но полученное нами решение подчиняется строго условию нормировки. Как тогда определить наличие примесей?

Здесь нам надо ввести еще одно понятие.

В статистике и теории оптимизации ошибки и остатки (невязки) - это два тесно связанных показателя отклонения наблюдаемого значения определяемого параметра от его «теоретического» значения, которые легко сбивают с толку. Ошибка (или нарушение) наблюдаемого значения - это отклонение наблюдаемого значения от (ненаблюдаемого) истинного значения параметра, а остаток наблюдаемого значения - это разница между наблюдаемым значением и оценочным значением интересующей величины.

Если вычисленные нами оптимальные оценки подставить далее в выражение для суммы квадратов (8), минимизацией которого эти оценки были получены, то мы получим остаточную сумму квадратов разностей экспериментальных и вычисленных интенсивностей, или невязки, residue.

В отсутствии «шумов», ошибок эксперимента и модели и если оценки равны истинным концентрациям, а гипотеза о 100% составе верна, то эта сумма должна быть равна нулю.

При учете «шумов» эксперимента эта сумма не равна нулю, остатки для «правильной» гипотезы должны находиться внутри доверительного эллипсоида.

Мы можем вычислить этот доверительный эллипсоид для этой остаточной суммы квадратов, (невязок). Размер этого эллипсоида зависит от того, с какой точностью необходим нам результат, с какой доверительной вероятностью α .

В присутствии неучтенных факторов эта сумма квадратов остатков будет существенно отличаться от нуля и не принадлежит более своей доверительной области. Даже если сами полученные оценки принадлежат доверительной области для оценок. Таким неучтенным фактором может являться неучтенная компонента или примесь.

Дальнейший анализ причин обстоятельств, почему невязки столь велики, возможен с помощью, так называемых outliers, выбросов. Если некоторые разности экспериментальных и вычисленных интенсивностей находятся далеко за пределами доверительной области, то это повод для поиска физических причин этого. Методика анализа остатков в задаче линейной регрессии описана исчерпывающе в ^[44].

Таким образом, и с этим вопросом покончено.

Подробное изложение содержится в ^[13].

Обнаружение элементов и соединений

В предыдущих разделах говорилось об обнаружении одной единственной известной компоненты в двухкомпонентном образце при отсутствии других неизвестных параметров. Это называется проверкой простой гипотезы против простой альтернативы.

Но нас может интересовать более сложная ситуация, такая как наличие или отсутствие в многоэлементном образце с заданной вероятностью химического соединения как совокупности элементов, связанных химической формулой. Такая постановка задачи является новой, еще не рассматривалась.

В работе ^[8] показано, что если представить образец как совокупность сложных соединений, оксидов, сульфидов или каких-либо еще, то концентрации этих соединений в общей смеси будут линейной функцией исходных концентраций отдельных элементов.

Рассмотрим этот общий случай. Пусть мы решили уравнения (9) и получили оптимальные оценки. Если отклонения этих оценок от истинных значений, как мы предполагали, распределены нормально, то линейная комбинация таких оценок тоже будет распределена тоже нормально с дисперсионной матрицей, линейно выражающаяся через дисперсионную матрицу самих оценок. И существует доверительный интервал, которому с заданной вероятностью будет принадлежать эта линейная комбинация.

Тогда можно проверять гипотезы о наличии соединения, как наличие или отсутствие линейной комбинации ряда элементов.

Это можно сделать с помощью теоремы Шеффе о проверке справедливости линейной гипотезы $\mathbf{G}\mathbf{c} = 0$, где \mathbf{G} матрица. Выбрав один раз матрицу-строку

$\mathbf{G} = [0, 0, 0, \dots, 1_i, 0, 0, \dots, 0_n]$, мы сведем задачу обнаружения одного элемента $c_i = 0$ в многокомпонентном образце (обнаружение примесей) к общему случаю теоремы Шеффе. А выбрав $\mathbf{G} = [g_1, g_2, \dots, g_n]$, мы сможем проверить наличие соединения. При этом будут учтены все каналы наблюдения.

Интересная подробность. При обычной логике вещей надо сначала получить оценки концентраций элементов, составляющих образец, и обнаружить их, а затем вычислить линейную комбинацию концентраций этих элементов, составляющих соединение.

Вполне вероятно, что при этом не удастся достичь желаемого качества обнаружения отдельных компонент. Сравнение с порогом линейной комбинации компонент может

позволить достичь желаемого качества. Такие линейные комбинации называются в статистике функциями, допускающими оценку.

Подобная постановка задачи отсутствует в рентгеновской спектроскопии.

Становятся возможными качественно новые постановки задач, не осуществимые ранее. Так, например, при анализе неоднородных, зернистых образцов можно характеризовать размер частиц не только средним размером, но и априорным распределением частиц по размерам. Тогда, максимизируя апостериорное распределение вероятности как по искомым концентрациям элементов, так и по параметрам среднего размера и дисперсии частиц, мы можем оценивать эти величины (Байесовские оценки).

Или можно по-новому рассмотреть старую задачу из школьного учебника: Какова апостериорная вероятность той или иной эмпирической химической формулы, если концентрации входящих в нее со своими валентностями элементов принадлежат некоторой определенной области. Эта область вычислена нами как доверительная область, которой с заданной доверительной вероятностью принадлежат эти элементы при решении обратной задачи.

Или можно сравнить апостериорные вероятности двух эмпирических химических формул, чтобы решить, какая из них более вероятна.

Предлагаемый подход ставит больше вопросов, чем предлагает готовых решений. Так, например, как определить критерий однородности образца, если при анализе поверхности в каждой точке производится одновременный анализ всех элементов с расчетом принадлежности концентраций этих элементов доверительному эллипсоиду? Что если при выбранной доверительной вероятности поверхность однородна по одной компоненте, но неоднородна по другой? Ответ могут подсказать те, кто занимается анализом поверхностей.

С другой стороны, регистрируемый сигнал, как случайная величина, даже если поверхность однородна, будет флуктуировать от точки к точке. При заданном качестве проверки однородности являются ли эти флуктуации допустимыми или свидетельствуют о наличии чего-то мешающего? Я пытался ради интереса применить для решения этой задачи статистическую теорию выбросов случайных процессов.

Кстати, если речь идет о составлении рентгеновской карты поверхности, то интересно было бы применить результат, полученный в ^[16], обобщающий формулу Зиболда для бинарного образца на многокомпонентный образец.

Решение уравнения (5) при учете ограничений (3) получено в этой статье в виде формулы, содержащей только перемножение матриц. Ответ получается мгновенно для всех анализируемых элементов. Отпадает необходимость в процедуре итераций для каждого определяемого элемента поочередно, что во много раз ускоряет анализ.

Другие радужные перспективы:

В теории проверки статистических гипотез и принятия решений говорят об ошибках принятия или отклонения этих гипотез.

Приняв решение о наличии сигнала, мы можем совершить ошибку первого рода, (ложная тревога – следуя терминологии радарного обнаружения целей), считая, что компонента присутствует, когда ее нет. Но если в этой ситуации анализируемый объект все же присутствует, мы можем совершить ошибку (ошибку второго рода, ошибку пропуска сигнала), считая, что его нет, тогда, когда он есть.

Наша цель, конечно, иметь ошибки обоих родов на допустимо низком уровне. Это нельзя сделать с помощью только одного порога сравнения. Мы выберем тогда два порога сравнения, k_0 и k_1 . Выберем первый порог сравнения $k_0 = \sigma_k t_{1-\alpha}$ таким образом, чтобы вероятность ложного обнаружения сигнала, когда в действительности компоненты нет, была невелика.

Если выполняется $k^* \leq k_0$, то считаем, что сигнал отсутствует.

Второй порог сравнения выберем, например, $k_1 = 2k_0$. Если $k^* \geq k_1 = 2k_0$, то считаем, что объект присутствует с достаточно большой степенью уверенности.

Для таких объектов, сигнал от которых превысил также второй порог, вероятность пропуска сигнала β при сравнении с первым порогом достаточно мала и равна численно в этом случае вероятности ложного обнаружения α , $\alpha = \beta$. Тем самым мы отсекаем сигналы с недостаточно большой амплитудой.

Промежуток $k_0 = \sigma_k t_{1-\alpha} < k^* < k_1 = 2\sigma_k t_{1-\alpha}$ будем считать промежуток неопределенности. В этом промежутке мы уверенно отсекаем первым порогом ложные сигналы, если компоненты нет, но при этом вероятность пропустить сигнал, когда объект присутствует, слишком велика (для слабого сигнала). Все в согласии со стратегией, предлагаемой IUPAC.

Чтобы уменьшить неуверенность, если это требуется, надо продолжить наблюдения, пытаюсь уменьшить σ_k , если это возможно, тем самым приближая первый порог ко второму. Но это в чистом виде последовательный анализ и фильтр Калмана, смотри ^[7].

Двухпороговая процедура регистрации сигнала, описанная выше, позволяет отсечь фон и выделить полезный сигнал с заданным качеством, если мобильно подстраивать время накопления сигнала, улучшая входное отношение сигнал/шум, и регулировать пороги отсечки, как это обсуждается выше. Ну чем не готовый патент!

По крайней мере, такой двухпороговый сепаратор меди из металлического лома, сделанный в «Буревестнике», по предложенному мной алгоритму по своим показателям намного превысил техническое задание на разработку.

В некоторых задачах упомянутые ошибки принятия решений могут иметь различную цену. Так в задаче анализа наркотиков пропуск компоненты или принятие ложного решения о ее наличии имеет другую цену, чем в задаче анализа примеси в пищевых продуктах. Тогда можно говорить о функции стоимости принятия решения.

Я мог бы продолжить перечислять интересные задачи, позволяющие точную постановку и решение. Но, пожалуй, в какой-то момент надо поставить точку. Иначе очерк о рентгеновской спектроскопии превращается в очерк о возможностях статистического анализа.

Недоразумение второе

В сложившейся ситуации, приведшей к написанию этой статьи, сыграл большую роль господин Случай. По распределению я со студенческой скамьи попал в контору, которая занималась изучением распространения акустических волн под водой, а точнее обнаружением и локацией подводных акустических целей.

Сам же я занимался там посещением овощных баз, работами в подшефном колхозе по уборке овощей, картошки и сена, торчал месяцами на экспериментальной базе на Ладого, помогая в промежутках между рыбной ловлей и сбором грибов в проведении экспериментов. Потом с восторгом отгуливал накопившиеся за переработки дни, отправляясь в туристический поход. Напрасно клеветают на советскую действительность. Праздничных дней было предостаточно, и если взять парочку дней отгула между днем Международной солидарности трудящихся (1. и 2. мая) и днем Победы (9. Мая), то очень славненько получалось! А там и законный отпуск был не за горами. На рабочем месте появлялся редко, заработал прозвище турист. Я там был такой не единственный. Эти годы получили название застойных, а подобные типы назывались «вечный МНС». Это была супер интеллигентная публика!

Но там мне пришлось довольно подробно подучить теорию статистических оценок и распознавания статистических гипотез. Это был там рабочий аппарат при исследованиях и разработке приборов.

Но все это не могло продолжаться бесконечно. Овощная база это не специальность. И я согласился с предложением моего друга и однокурсника Геннадия Эдельштейна перейти в физический институт, занимавшийся разработкой научной аппаратуры для рентгеновской спектроскопии. Это широкий спектр аппаратуры, начиная с геологии и кончая медициной. Кроме того, туда брали евреев.

Это был краткий период дружбы Брежнева с французами, были планы сотрудничества и совместной разработки приборов. Начальник лаборатории слетал в командировку в Париж и привез мне по моей просьбе журнал «Плейбой», взяв его в салоне самолета.

Но суть моей будущей специализации было обнаружение спектральных пиков на фоне помех и обработка рентгеновских спектров, определение по зафиксированным спектрам состава вещества. Точнее, решение обратных задач. Ну, кроме того, программы управления прибором. Сама физическая теория взаимодействия рентгеновского излучения с веществом штука известная. А теория решения обратных задач и обработки сигналов она всюду как математика одинакова. Так что я должен был только применить имевшиеся знания.

Мое образование завершили курсы по повышению квалификации инженеров, на матмехе ЛГУ, куда я попал по наводке Александра Колотова, моего коллеги, прекрасного физика и математика, впоследствии переводчика, одного из авторов альманахов Берковича^[41]. Я прослушал курс математической статистики и регрессионного анализа Солнцева. Там я узнал об алгебре неквадратных матриц и о современных методах решения обратных задач.

Я с восторгом принялся за дело. Восторг, конечно, был относительный. Люди моего возраста могут вспомнить программируемые клавишные вычислительные машины «Искра 1256» или программы на перфокартах, когда получаешь на вычислительном центре время ночью, на другом конце города. Этого времени ты долго ждал. Ты ставишь пакет перфокарт на отладку

программы, считыватель заедает одну единственную перфокарту, пакет снимают с очереди, и ты опять ждешь неделями. А программы управления прибором с помощью «искра 1256», записанные на магнитофонные компакт-кассеты! Я в те времена мог с закрытыми глазами делать две вещи – чинить машину Запорожец и ЭВМ «Искра 1256».

Сначала мне сопутствовал успех. Приз на конкурсе молодых специалистов, публикация в «Заводской лаборатории» признана публикацией года, доклад на семинаре в Физтехе как предзащита. Правда, я тогда не обратил внимания на заданный там вопрос « По какой специальности я собираюсь защищаться?» Предлагаемый мною метод решения обратной задачи количественного рентгеноспектрального анализа, оценки максимального правдоподобия, как математический метод известны, математическая модель взаимодействия излучения с веществом известны. Что нового, в чем результат? Оценка точности решения? Но такие работы, естественно, тоже имеются ^[29]. Я тоже сначала не разобрался, в чем суть. Абсурдность такого утверждения была мне очевидна, но формально мой оппонент был прав. В чем тут суть и разница я разобрался значительно позже.

Далее пришло время перестройки, перестали платить зарплату, предприятия закрывались, приватизировались и перестраивались под продовольственные рынки. Стало не до науки, надо было кормить семью. Волею судеб оказался в Германии, работал программистом.

Но было большое желание опубликовать наработанные результаты в каком-либо солидном научном журнале. Стал искать аналогичные опубликованные работы. Ничего не нашел.

Точнее, нашел. Это были группы по разработке национальных и международных стандартов измерений. Например, американо – китайская группа по разработке международного стандарта для измерения однородности поверхности образца с помощью рентгена.

Разработка стандарта выглядит примерно так. В бюро по разработке стандарта обращается кто-то с обоснованным предложением о создании нового стандарта измерений. Бюро выделяет деньги на разработку и создает группу авторитетных разработчиков. После создания стандарта он становится собственностью бюро стандартов. Применять его бесплатно можно только в учебных и научных целях. Этот путь был не для меня.

Кстати, разработанный американо – китайский стандарт базировался на приведенном выше результате, сводя многокомпонентный образец к бинарному, с помощью коэффициента влияния оставшейся части образца на исследуемую компоненту.

Стал посылать статьи в редакции физических журналов. Не принимают. Обоснование – кроме плохого знания английского, статья очень сложна математически и не подходит для публикации в физическом журнале. Она не интересна спектроскопистам. Сначала я сердился. Но потом, когда наткнулся на заметку о том, что статью с точно таким же названием, но американского автора отклонила редакция по тем же самым формальным причинам из-за отсутствия новизны, то до меня стало доходить, что такая публикация будет трудна, если вообще возможна. Мой самый первый оппонент был прав.

Кроме того, определенную роль при подготовке статьи сыграла усвоенная в Союзе манера запихивать в статью все, что я знаю, так как подготовка статьи, согласование с начальством, включение их как соавторов занимало тогда много времени и усилий. А также принятый сухой стиль изложения тоже оставлял желать много лучшего.

Я сам не считал достойным публиковать только физический принцип или модель, если статья не содержит новых конкретных математических результатов или приложения этих результатов к расчету конкретных физических примеров. Я судорожно искал коллег – экспериментаторов, согласных вместе со мной проверить положения предлагаемой теории. Не нашел. Для меня в тумане далекого будущего как цель маячило создание сервисной программы количественного микроанализа. Нужны были коллеги.

Кроме того, я был убежден на основании совдеповского опыта, что публикация в солидном журнале возможна лишь в соавторстве с каким-либо признанным авторитетом. Такого тоже не нашлось. Те менеджеры от науки, к которым я обращался, очень удивлялись тому, что они являются соавторами сходных по тематике работ.

Исследователи, занимавшиеся улучшением теоретической модели взаимодействия излучения с веществом, ждали от меня расчетов конкретных образцов, подтверждающих, что мои расчеты лучше, чем другие. Хотя предлагаемые оценки минимальной дисперсии являются наилучшими по построению, это не требует доказательств. Это способ вычислений, с физикой он не имеет ничего общего.

Не понятно, что я предлагаю. Новую программу расчетов? Если нет, то что?

Когда я со статьей «Restricted Least-Squares Estimator for Fundamental Parameters Method in XRFA and MA» обратился за рецензией на кафедру стохастики Ганноверского университета, то получил ответ: с точки зрения математики все корректно, но о правильности результата с точки зрения физики судить не берутся, надо обращаться к физикам. Мой собеседник очень удивился тому, что я знаю теорию обнаружения и оценок. У нас, в Германии, студентов этому не учат и физики не знакомы с этими методами, сказал он.

Когда эта же статья была послана в редакцию физического журнала, то пришел ответ от рецензента:

«О каких таких перспективах для улучшения точности решения или о новых методах решения задач может идти речь? Все задачи уже решены и методы поиска решения найдены. Лучше бы автор сосредоточил свои усилия на поиске критерия остановки итераций при вычислении решения».

Полный текст рецензии привожу в приложениях². Двое из трех рецензентов не разобрались в статье. Виноват был, видимо, я сам, не хватало ясности изложения.

Но кое-что можно из этих рецензий почерпнуть. Рецензент пишет: *«Ошибочна основная формулировка концепции FP метода. Под FP методом обычно понимается метод, основанный на использовании в модели количественного анализа фундаментальных констант («параметров»), таких как поперечные сечения ослабления, коэффициенты флуоресценции и т. п.»*.

Здесь подразумевается уравнение (1).

«Для любого аналитика, достаточно знакомого с XRF практикой, ясно, что измеренная скорость отсчетов (интенсивность) относительно массовых долей создающих их элементов, по природе нелинейна. Последнее обусловлено эффектами ослабления /

усиления, и поэтому любая попытка решить проблему нахождения линейного решения бесполезна для более общего случая. Есть несколько статей, описывающих результаты, полученные методами хемометрии, но они всегда ограничиваются решением некоторых особых аналитических проблем».

В данном случае имеется в виду линейная аппроксимация (5). Поправка на взаимодействие элементов в этом случае линейная однородная функция концентраций (4).

И далее рецензент пишет:

«Представляет малый интерес использование бинарного сплава для оценки характеристик изученных формул оценки. Существует множество более простых аналитических решений для исследований такого случая. Например, доказана полная эффективность метода альфа коэффициентов для эмпирической калибровки при решении задачи в случае даже более сложных сплавов».

Метод альфа коэффициентов это снова уравнение (5). Действительно, для прямой задачи, как это обсуждалось выше, это уравнение является прекрасной аппроксимацией уравнения (1). При малости поправки на флюоресценцию оно может быть просто выведено из нелинейного уравнения (1). Так почему бы его не использовать для решения обратной задачи? Почему *«любая попытка решить проблему нахождения линейного решения бесполезна для более общего случая»?*

Мною было получено решение этого уравнения (5) методом наименьших квадратов. Решение получено в формульном виде ^[16]. Оно не является оптимальной оценкой минимальной дисперсии, но прекрасно работает.

С поиском критерия остановки итераций я тоже вроде справился, смотри выше.

Остается только «выпустить пар», выразить свое отношение ко всему этому, что невозможно в рамках научной статьи. Единственная возможность - это публикация этого очерка в альманахе. Я думаю, опубликуй я все это на английском языке, это вызвало бы минимальный интерес.

Хорошо, что не опубликовали. Понимание сути проблемы пришло лишь теперь. Моя задача заключалась не в том, чтобы предложить новую физическую модель или вывести новую математическую формулу или способ решения уравнений. Мне нужно было существующую физическую модель преобразовать так, чтобы она подходила под существующие статистические тесты, а затем вычислить параметры этих тестов применительно к этой модели. Я, вроде, с этим справился.

Многие, возникающие при этом задачи не под силу одному человеку. Это должен быть коллектив разработчиков. Пока такового не имеется. Рассчитывать на большое число специалистов, обладающих подобными знаниями, не приходится.

Суть не в формулах, а в постановке спектроскопических задач как задач аналитической химии и статистического анализа. Я тоже сначала с энтузиазмом принялся строить статистические тесты и вычислять их параметры для конкретных задач, благо технология была ясна. Число возможных формулировок таких задач бесконечно. Но слава автора «Гаврилиады», «Служил

Гаврила хлебопеком, Гаврила булки испекал» меня не устраивала. Хотя я знаю многочисленных ученых, творящих по такому принципу.

С Берковичем, редактором ежемесячного литературно-художественного и научно-популярного журнала «Семь искусств» мне больше повезло. Отчаявшись опубликовать свои труды в каком-либо англоязычном солидном журнале, где мне просто не отвечали, я обратился к нему с предложением опубликовать хотя бы очерк в альманахе «Семь искусств», в разделе наука. Он, к моему удивлению, быстро согласился. С проблемой он был знаком, сам тоже занимался этой задачей. Взялся даже написать предисловие к статье.

«Держайте, у Вас все получится!» со свойственным ему оптимизмом сказал он. Но дальше так быстро дело не пошло. Было это несколько лет назад, когда я направил ему первый вариант статьи на опубликование. Статья была отклонена из-за большого количества формул и слишком ученого стиля изложения. Альманах не научный журнал. Но на тот момент и по сей день Евгений единственный человек, который понял меня и был знаком с проблемой. Он избавил меня от чувства, что я просто графоман.

Он предложил избавиться от формул и постараться на пальцах изложить суть проблемы, а заодно расширить тему и, воспользовавшись случаем, написать очерк о различных подходах математиков и физиков к проблеме регуляризации некорректных обратных задач, что имеет непосредственное отношение к данной теме. Я весьма благодарен ему за это.

Поначалу это предложение привело меня в недоумение. Но что делать, я принялся за работу.

По природе я тугодум. Да и возраст. И, слава богу, спасибо, что не опубликовал результаты до этого. Понимание приходило постепенно. По ходу дела Беркович предложил проиллюстрировать общую теорию простыми примерами для двухкомпонентного образца. В процессе подготовки такого текста я уяснил для себя многие вещи. Когда я получил результат, то оказался совсем на другом уровне понимания задачи. Это вылилось в отдельную научную статью.

От очерка, как от айсберга, отваливались отдельные куски, которые превращались в отдельные статьи. Я, как скульптор от куска дерева, отсекал от очерка все лишнее. И когда я, наконец, смог натянуть на тело рентгеновской спектроскопии, давно ждавшей этого, статистическую теорию нелинейной оценки параметров, счастью моему не было пределов.

Новые постановки задач сыпались теперь как из рога изобилия! Пришлось, правда, проделать сущую безделицу, записать химическую формулу с ее химическими индексами в виде матричного равенства. Я считал это настолько очевидным, что попытался найти ссылки на соответствующие работы.

Нашел, в теории неравновесных кинетических химических реакций. Авторы разработали аналитическую модель выхода химического продукта, за что кто-то из них получил Нобеля. Правда, ссылка на эту работу была датирована лет на десять позже, чем наша с коллегой публикация ^[26].

Интересно, что алгебра таких неквадратных матриц применяется с успехом в химии для баланса химических реакций. На языке алгебры записывается тот факт, что количество атомов в левой части химической реакции должно равняться количеству атомов справа после реакции.

Точно также записывается баланс масс этих атомов или состоящих из них химических соединений. При неравновесных реакциях выход продуктов реакции описывается вектором концентраций, то есть тем самым вектором, об анализе которого здесь идет речь.

Эта формулировка превратила химию кинетических реакций в математическую дисциплину с очень интересными и бурно развивающимися математическими приложениями. Это актуально в химии реакций газовых смесей, ядерных реакций, биохимии^[27, 28].

Аналогично балансу масс (концентраций элементов) формулируется баланс электрического заряда и другие подобные, известные априори уравнения баланса.

Правда, коллеги химики сетуют на отсутствие четкой математической методики в рентгеновской спектроскопии, о чем идет речь в очерке.

Полученные результаты позволяют объединить математическое описание количественного спектрального анализа, о котором здесь речь вначале, и математическое описание химических реакций. Это открывает в будущем перспективы применения динамического дистанционного спектрального анализа при контроле кинетических химических реакций.

Обсуждение результатов. А детектив где?

А где же здесь детектив, можно спросить? В чем, собственно, проблема?

Я нахожу существующую ситуацию скандальной. Ведь не нужно забывать, что речь идет о международном стандарте. И о приборах, стоящих на контроле продуктов питания, качества стали, нефти, анализа наркотиков или полупроводниковых материалов.

И мы говорим об упущенной возможности построения целой науки. И это весьма печально, если не преступно. На мой взгляд, науки «Рентгеноспектральный количественный анализ» как единого целого не существует. Ее предстоит создать.

Приведенный список постановок задач можно было бы продолжить. Но и этого, я думаю, достаточно для того, чтобы понять, что речь идет не об отдельных постановках задач, но о способе рассмотрения, последовательном подходе ко всей тематике, о концепции.

При чем здесь детектив и есть ли за всем этим преступный сговор? Думаю, что нет. Скорее есть медленный дрейф научно-исследовательской морали в сторону ее ухудшения под воздействием коммерческих факторов. Далее я пытаюсь анализировать возможные причины этого. В этой связи очень интересен мой диалог с немецким профессором, который я привожу во второй части статьи.

Как можно заметить, данная статья имеет характер обзора. В ней не приводятся формул конкретных физических моделей. Но эти формулы известны и не могут служить предметом публикации. Они есть в интернете для свободного доступа, равно как и программы расчетов. Эти формулы зависят от вида возбуждающего излучения и модели образца, но обсуждаемая здесь проблематика является общей. Кроме того, я ссылаюсь на обзоры по рентгеновской спектроскопии^[1, 2, 21].

В ней не приводятся доказательства приведенных утверждений и точных формулировок математических теорем. Эти результаты также являются известными, источники приводятся [7, 22, 23].

В статье нет примеров получения решения для конкретных образцов, с целью доказательства преимущества приведенного способа вычислений. Но эта статья не подходящее место для этого. И этого и не требуется. Построенные оценки концентраций наилучшие по определению. Проведенные расчеты показали преимущества данного способа оценивания [25, 26]. Интерес представляет, насколько они лучше и в каких случаях.

Кроме того, предлагаемые методы поиска решения многократно проверены в прикладной математике. Используемый в некоторых работах по рентгеноспектральному анализу алгоритм регуляризации решения по Тихонову [10] тождественен предлагаемому аппарату неквадратных матриц и преобразованиям псевдоинверсии Мура – Пенроуза или TSVD.

Но дело в том, что эта тема животрепещуща и затрагивает интересы многих. В отличие от других публикаций, эта статья содержит новый материал, отличный от публицистики.

Предложена процедура получения наиболее точного решения обратной задачи количественной спектроскопии. Для этого решения можно оценить его точность, то есть можно вычислить дисперсионную матрицу и доверительную область, к которой принадлежат с заданной вероятностью полученные оценки.

Этот результат позволяет сформулировать критерий остановки итераций при вычислении решения, так недостающий долгое время в спектроскопии. Момент остановки итераций будет зависеть от той точности, с которой мы хотим получить решение.

Вычисляя распределение остатков (невязок), то есть распределение отклонения экспериментальных данных от их вычисленных значений, можно сформулировать корректный критерий наличия неучтенных примесей или других мешающих факторов.

Формулировка химических зависимостей, известных нам заранее, стехиометрических соотношений, на языке неквадратных матриц, позволяет формализовать учет этих соотношений при решении уравнений и открывает широкие перспективы применения методов рентгеновской спектроскопии для контроля кинетических реакций.

Вслед за Бормашенко [45] можно сказать «Для того, чтобы разглядеть в физической реальности математические структуры, их необходимо уже знать».

Основная трудность заключается в том, что исследователь, как физик, должен четко представлять физическую модель конкретного исследования и хорошо ориентироваться в методах математической статистики. Или это должен быть коллектив физиков и математиков, хорошо понимающих друг друга.

Я сознательно упрощал математические определения, сосредотачиваясь на понятиях, чтобы придерживаться описания популярной статьи. Любое из приведенных утверждений может быть подвергнуто справедливой критике, за исключением утверждения о верности самого предлагаемого подхода к решению обратной задачи.

Модель аддитивного шума слишком упрощенная модель, сам регистрируемый сигнал тоже случаен. Случайна не только статистика регистрации квантов. Но в случае повторных экспериментов дополнительно влияющие факторы могут быть учтены в модели и оценены. Приближение гауссовского распределения шума не всегда справедливо, но оно все равно хорошо срабатывает в других дисциплинах во многих приложениях. И так далее.

Сам описываемый алгоритм получения оптимальной оценки параметров представляет лишь принципиальную канву. При его практическом осуществлении приходится решать множество задач, представляющих лишь технические трудности, которые многократно описаны. Впрочем, самому ничего не нужно придумывать, в сети имеются библиотеки с отлаженными программами или математические пакеты.

Так о чем же эта статья? Нечто не о чем? А сам автор не является профи ни в одной из затронутых дисциплин? С одной стороны это так. Я являюсь лишь тем мальчиком (75 лет), который воскликнул громко « А король ведь голый!». По моим представлениям вся эта дисциплина должна быть поставлена с ног на голову.

Коль речь идет об обнаружении сигнала и оценке его параметров на фоне шума, то нужна соответствующая адекватная математическая постановка задачи, отвечающая современным требованиям, как это происходит в радиолокации, подводной акустике, радиоастрономии и пр.

Этой статьей я хочу зажечь лампочку в головах исследователей и побудить к дальнейшим исследованиям в этом направлении.

Небольшое отступление:

О месте предлагаемого подхода к поиску решения (в моем понимании) в ряду других дисциплин.

Регрессионный анализ как часть статистического анализа известен давно. С помощью метода наименьших квадратов строились кривые интерполяции, чтобы найти пропущенные наблюдения или экстраполяции, чтобы предсказать будущие данные. Внимание фокусировалось на точности регрессии, сам выбор кривой регрессии играл подчиненную роль. Это могла быть прямая линия или полином, сплайн или разложение по системе ортогональных функций. Чем меньше степень аппроксимирующего полинома, тем грубее аппроксимация, однако, тем более найденная кривая подходит для применения в схожем повторном эксперименте, обеспечивая ту же самую точность (робастность алгоритма). Чем дальше точки экстраполяции от середины области, по которой строилась регрессия, тем хуже результат.

Этот анализ нашёл сначала применение при построении кривых рождаемости, погодных изменений, урожайности и прочего. Речь шла, прежде всего, о вероятности оцениваемых событий при известном статистическом распределении исходных данных, о дисперсии точечной оценки, о ее смещенности, или об интервальной оценке с заданной вероятностью принадлежности доверительному интервалу ^[30, 31, 32].

Далее, при прокладке мощных кабелей связи по дну океана между Старым светом и Америкой, при поиске алгоритмов помехоустойчивого кодирования сигналов, при появлении радиолокации во время второй мировой войны, возрос интерес к теории обнаружения сигналов и оценки их параметров ^[18].

Появилось понятие количества информации и теория передачи информации. Эта наука была продвинута, прежде всего, трудами Колмогорова, Шеннона и Винера. Получили известность при помехоустойчивом отслеживании сигналов фильтр Винера и винеровская фильтрация сигналов, затем рекурсивный фильтр Калмана.

Появилось понятие оптимальной оценки параметров и оптимальных алгоритмов. Была создана теория принятия статистических решений и распознавания гипотез. Потом появилась наука кибернетика как наука о помехоустойчивых системах управления объектами с положительными и отрицательными обратными связями. Ключевую роль при этом играл метод наименьших квадратов решения неквадратных систем уравнений. В рамках статистического анализа трудами Рао, Митра, Мура, Пенроуза была развита теория неквадратных матриц и обобщенного метода наименьших квадратов ^[7, 23, 24].

Приходится ли в рамках развитой теории иметь дело с плохо обусловленными обратными задачами? Да. Например, пассивная локация целей, когда по шуму, принимаемому антенной, нужно восстановить сигнал, излучаемый целью, обнаружить и отследить ее.

Если матрица системы уравнений плохо обусловлена, то говорят о мультиколлениарности, почти одинаковости строк матрицы. Уравнений как бы не хватает для однозначного поиска решения. В этом случае в статистической теории говорят о главных компонентах дисперсионной матрицы, о функциях, допускающих оценку, линейных комбинациях искомым переменных, допускающих оценку с заданной точностью.

Но понятие некорректной задачи, как мне кажется, отсутствует.

Применяется ли вся эта статистическая теория в физике при решении некорректных обратных задач?

Да, применяется и давно. Я в свое время зачитал до дыр обзор В.Ф. Турчина^[36] «Использование методов математической статистики для решения некорректных задач». Он предложил статистические критерии выбора параметров регуляризации в процедуре коррекции. Данный очерк является, по сути, развитием изложенного им подхода. Кроме того, обзоры 70х годов ^[37, 38, 39].

Применяется ли вся эта теория в рентгеновской спектроскопии при решении обратных задач?

Мне такие работы не известны. За исключением критерия международного химического консорциума IUPAC^[20], который определил общее понятие и критерий обнаружения малого количества вещества в пробе и статьи Зиболда. Чаще всего постулируют линейную зависимость интенсивности регистрируемого сигнала от малой концентрации компоненты в смысле регрессионного анализа ^[17].

Этот следующий абзац я вынес в преамбулу статьи. Если посмотреть на изложенное в статье в совокупности, то прорисовываются контуры новой дисциплины, не знаю, как ее назвать, «Статистический спектральный анализ», «Статистическая спектроскопия», «Вероятностные методы спектрального анализа»? То, что статистический анализ это независимый метод исследования, понял еще лорд Рамсей, обнаруживший, что дефицит веса газов воздушной смеси лежит за пределами погрешности измерений. Это привело к открытию аргона. Я

убежден, что со временем эта предложенная мной программа будет реализована. Но лучше бы сейчас. Поэтому я отчетливо сознаю необыкновенное значение всего изложенного.

Правда, вполне возможно, что я немножечко опоздал со своими оценками, так как в последнее время интенсивно этой наукой не занимался. Гугл не является реферативной системой, и я не нашел таковой онлайн, чтобы понять сегодняшнее состояние. Если все это уже известно, то я буду только рад.

Что вы думаете на эту тему, математики, физики, прибористы – спектроскописты?

Часть 2. Дискуссия с профессором

В первой части статьи содержалась констатация положения в физике рентгеновской спектроскопии при определении состава вещества. Но отсутствовал анализ причин. Я попытаюсь порассуждать на эту тему.

Коль метод сулит такие возможности, то почему все это до сих пор не используется? В чем все - таки собака зарыта? Может быть не слишком корректен предлагаемый математический подход? Нет, по свидетельству профессора математической статистики германского университета в Ганновере с точки зрения математики все корректно. Но за физику он судить не берется, посоветовал пойти к физикам.

Может для физиков предлагаемый подход сложноват? Нет, аппарат преобразования неквадратных матриц, SVD преобразование, и основанные на нем алгоритмы были неоднократно применены в методе наименьших квадратов при подгонке параметров расчетных спектров под экспериментальные данные. Программы для алгоритмов решения нелинейных систем уравнений и SVD преобразования опубликованы в сети в составе библиотек программ для математики, они составная часть пакетов типа MATLAB.

С физикой тоже все в порядке, формулы вычисления функции взаимодействия $P(c)$ вместе с необходимыми библиотеками физических констант опубликованы в сети, алгоритмы и программы решения фундаментальных уравнений связи (смотри первую часть статьи) тоже опубликованы. Разработка на их основе комплектной сервисной компьютерной программы на современном уровне не представляет теоретических трудностей. Речь идет только о модификации способа решения уравнений. В чем же дело?

Вот что мне ответил в дискуссии обо всем этом известный и авторитетный немецкий профессор, автор десятка монографий и сотен публикаций по методикам применения данной аппаратуры, сотрудник американской фирмы – поставщика рентгеновских спектрометров, привожу дословный перевод.

«Ваши выводы и методика имеют высокую степень абстракции, я чувствую себя даже слегка перегруженным. Но позвольте мне указать на следующее: При данных вычислительных способностях нормального современного персонального компьютера даже решение 'trial and error' (метод проб и ошибок) было бы возможно в среднем при 10 элементов в спектре, т.е. вычисления продолжают так долго, пока результаты не совпадут с измерением. Можно легко представить себе, что простыми деревьями решений

и логикой можно конечно это ускорить существенно. И верьте мне, итерации всегда сходятся, даже при случаях большой нелинейности.

Как я понял, Вы можете при этом теоретически рассчитать погрешность решения.

Однако, уже давно, как я грубо описал, все перешли на численное решение уравнений. Если имеется система уравнений, которую я не могу решить, тогда просто применяются возможности компьютера и ищется численное решение, для каждого набора данных по новой. Ошибки также могут очень точно определены с помощью варьирования модели, при этом измеренные величины варьируются в известных для них пределах неопределенности и исследуется, как изменился результат.

Да, всегда необходимо решать систему уравнений и применять схему итераций. Однако абсолютно все равно как. Важнее правильно сформулировать критерий остановки итерации при поиске решения.

....Я делаю в моей оценке спектров также очень детальный расчет ошибок стохастики измерительного сигнала, далее ошибок при учете сплошного фона и разделения пиков вплоть до матричной коррекции. Интересно, что получается при наложении ошибок в конце. Теоретическая ошибка при решении системы уравнения практически исчезает. Однако, для элемента в пробной матрице, который сильно поглощается, имеют очень большое значение как ошибки коррекции поглощения так и ошибки применяемых массовых коэффициентов поглощения.

Мои результаты анализов будут в лучшем случае 2. 3% относительной ошибки и типично 5. 10%. Это не очень точно, но это практическая правда....

...В одном пункте я не согласен с Вами. Ненормируемые результаты имеют большую важность и являются решающим критерием при оценке результатов анализов... Ненормируемый результат аналитики, свободной от стандартов, превосходит. Конечно, имеет смысл дополнительно тогда вычислять нормируемые результаты в большинстве случаев. Но если в сумме, например, только 59% стоит ... тогда либо какой-то элемент забыли учесть (пропустили) или линия рентгена ошибочно идентифицирована (предполагается L - излучение вместо K или имеется наложение нескольких элементов). Сумма как составная часть результата тогда весьма существенна для интерпретации результатов анализа.

Однако, при изучении Вашей работы я спросил себя, где Ваша методика вычислений могла бы помочь мне (при решении системы уравнений). Я не мог понять, где наличествующие решения упираются в математические модельные границы и (должны были бы) могли бы заменяться Вашими...

Не надейтесь, что Вы сегодня еще найдете на REM (растровый электронный микроскоп) или на микронде много ученых, которые культивируют методику и могли бы интересоваться таким образом Вашей работой. Там сидят нажиматели кнопок и кликатели мышкой. Они используют рентгеновскую спектроскопию как средство, чтобы решать свои специальные задачи ... так же как Вы ваш телевизор, чтобы смотреть последние известия. Представьте себе, что однажды на соседнем углу кто-то хочет продать Вам новый телевизионный пульт дистанционного управления, который должен

быть очень замечательным, но не имеет никаких клавиш.... Вы не будете слушать, почему он должен быть в принципе лучше, чем ваш Вы имеете уже один, который функционирует....»

Далее профессор посоветовал мне сосредоточить свои усилия на поиске критерия остановки процедуры итераций, обсуждавшийся в первой части статьи.

Честно говоря, подобный ответ меня поразил. Меня больше всего поразило то, что все вопросы передоверены вычислительной технике, в которую свято верят. Речь идет не только о конкретном моем оппоненте, но об общей тенденции, описанной в цитате. Это противоречит самим основам физики и математики, как я их понимаю.

Интересно, как это переплетается с идеями Пенроуза, которого я люблю читать. Пенроуз рассуждает об искусственном интеллекте и о машине Тьюринга, которая в принципе эквивалентна с точностью до технических деталей обыкновенной вычислительной машине. Если этой машине поручить доказательство математической теоремы и задать алгоритм вычислений или последовательность логических шагов и критерий остановки алгоритма при достижении правильного результата или отсутствии такового, то можно рассчитывать на успех доказательства.

Но что является правильным, а что ложным решением, или его отсутствием, чтобы задать критерий остановки алгоритма, должен знать человек, а не машина. Нужно определить, что является решением и описать алгоритм, способ получения этого решения. Искать нечто, что не определено точно, не иметь приемлемого критерия остановки алгоритма и применять для этого методы случайного поиска и искусственного интеллекта?...

На первый план оппонент выдвигает целесообразность проведения научных изысканий. Их имеет смысл проводить, если от них ожидается существенный профит. Но кто мог заранее предсказать профит, полученный от открытия электромагнитных волн?

Или как насчет аргумента, что если есть приемлемо работающий алгоритм, то зачем еще один, более лучший?

Оптимальность предлагаемого мною подхода не требует дополнительных доказательств, он оптимален по построению. Но мой оппонент сетует, что мною не представлена конкретная вычислительная программа и результаты расчетов, убедительно демонстрирующие преимущество предлагаемого подхода.

В том то и дело. О какой программе может идти речь? Предлагаемый подход получения решения ставит под сомнение всю существующую на сегодня методику решения подобных уравнений.

Какую из конкурирующих физических моделей и систем поправочных множителей выбрать для расчета? Видимо ту, которая дает наименьшую среднеквадратичную погрешность рассогласования с экспериментальными данными среди рассмотренных моделей в случае подстановки в модель оценки минимальной дисперсии, о которой шла речь в первой части (анализ остатков). «Средняя по больнице температура пациентов» как результат больше не годится. Но определение такой модели – большая работа, которая по силам лишь коллективу исследователей. Меняется вся философия оценки качества полученного решения.

Разработка сервисной программы, охватывающей большое число различных физических ситуаций, во-первых отдельная задача, во-вторых упирается во множество технических вопросов, характерных именно для техники воплощения, таких как разработка структуры такой программы, выбор языка программирования, покупка легального пакета разработки программ и применение программных результатов, полученных другими и прочее. Именно поэтому я долгое время искал компаньонов – единомышленников. Не нашел.

Насколько это интересно и кому? Видимо, интерес должны иметь разработчики аппаратуры и методик, те, кто поставляет приборы на рынок.

Но фирмы – разработчики аппаратуры сами не ведут научных разработок, а используют результаты, полученные научными коллективами. Правда, существуют фирмы, занимающиеся разработкой и продажей программ и методик, а при кафедрах университетов есть специальные предложения по проведению исследований на имеющихся приборах.

Мой оппонент утверждает, что фирмы – поставщики приборов не перекладывают груз выбора методики анализа или способа расчета на плечи исследователя, а предоставляют сервис - однозначно рассчитанный результат. Как это достигается для меня осталось неясным, видимо это технологический секрет фирмы, я не нашел соответствующих публикаций.

Мой оппонент подчеркивает важность ненормированного результата для анализа. Речь идет о ситуации, когда нет доверия к уравнению нормировки. Тогда приводятся, как результат, два ответа, нормированный и ненормированный. Так все же, что в ответе, «два или полтора?».

Вторая причина достаточно проста, но сложна для объяснения. Истоки лежат во все более углубляющейся специализации исследователей, работающих в различных областях прикладных исследований. В начальный период «бури и натиска» свой вклад внесли все, кто мог, геологи, физики, химики, математики. Поток работ увеличился, когда за дело взялись разработчики программного обеспечения фирм – конкурентов, выпускающих серийные приборы. Когда ситуация устаканилась, прекратились ассигнования и вопрос был закрыт, оставшись на уровне, достигнутом в 60 – 70 годах прошлого века. И хотя проводятся международные и национальные конференции, существуют международные и национальные комитеты, доклады в основном посвящены исследованию новых объектов и применению аппаратных новинок. Ворошить старое никто не хочет. Это не выгодно фирмам, продающим матобеспечение в составе приборов.

Мой оппонент посоветовал мне обратиться на теоретический семинар в Берлине, где при удаче меня могут выслушать. Я должен буду выступить на немецком, представив сам доклад на английском. У меня не хватило порохи.

Меня неоднократно посещала мысль о создании собственного Startup. Он не требовал бы затрат, только знаний. И состоял бы из грамотного математика - специалиста по матстатистике, физика – опытного прибориста - специалиста по рентгеновской спектроскопии и программиста. Выложенные в сети существующие программы написаны на с++. Цель подобного коллектива разработчиков – создание современной универсальной сервисной программы рентгеновского количественного анализа. Но не добежал...

Но, однажды прочитал статью о сопротивлении внедрению новых приборов и методов исследований в криминалистике, причиной которого является стремление иметь одинаковую

методику и одинаково сопоставимый результат при исследовании одного и того же объекта в разных лабораториях. То есть здоровый консерватизм. В неразрушающих методах контроля вещества причины те же – наличие международных стандартов измерений, гарантирующих одинаковый результат в разных лабораториях. Правильность играет второстепенную роль.

В чем профессор прав и в чем не прав? Да, действительно, если решение уравнения существует и единственно, то его можно искать различными методами, методом классической простой итерации, наискорейшего спуска, методом дихотомии или методом случайного поиска. Это повлияет только на число итераций, но не на результат.

Если алгебраического решения не существует, то результат будет зависеть от того, что мы будем понимать под решением.

Стоит рассмотреть еще одну ситуацию, сложившуюся в спектральном анализе. Зачастую путают при постановке задач количественного анализа модельную и регрессионную постановки задач.

Позвольте немного философии. Условно разделим все математические модели в нашем случае на три категории.

Первая категория это физические, модельные зависимости. При этом предполагается некий природный физический механизм, который мы можем удачно описать с помощью математической модели. Параметрам этой модели мы придаем физический смысл. Модель является универсальной, не зависит от прибора или лаборатории. Подобно моделям электрона или колеблющейся струны. В нашем случае это атомная физика взаимодействия рентгена с веществом.

Вторая категория близка к первой. Мы предполагаем некий природный механизм, физическую зависимость, но не можем ее описать детально с помощью модели. Тогда для части описания такого объекта предлагается некая эмпирическая формула, часто регрессионная зависимость, не противоречащая здравому смыслу. Параметры этой формулы определяются из калибровочного эксперимента, с помощью подгонки расчетных значений под данные измерений на образцах с известным составом. Так, например, была определена зависимость поглощения рентгеновского излучения от глубины проникновения в образец, с помощью измерений на образцах разной толщины, а затем аппроксимации этих измерений с помощью полинома регрессии.

Зависимости эти, будучи однажды вычисленными, употребляются далее при экспериментах с другими приборами и в других лабораториях без повторных измерений и вычислений.

Математические модели, с которыми мы имеем дело в рентгеновской спектроскопии, и о которых шла речь в первой части очерка, являются моделями второго типа. Физической реальностью является само поглощение, но не коэффициенты полинома. Удачной также является модель α коэффициентов, поправки, однородной по концентрациям, которую мы обсуждали в первой части статьи. Коэффициенты влияния α , вычисленные один раз, применяются в дальнейшем в различных лабораториях.

Третий вид зависимостей – это регрессионные зависимости. Они не предполагают никакой природной связи между измеряемыми величинами и переменными параметрами. Расчет привязан к данной лаборатории, то есть к данным условиям анализа. Зависимость измерений от параметров описывается тогда какой-либо произвольно выбранной функцией, чаще всего

(но не всегда) линейной или полиномом, коэффициенты определяются из калибровочного эксперимента. Постулируемые в этом случае регрессионные зависимости типа концентрация – интенсивность или интенсивность – концентрация не предполагают никакого физического описания природной связи между измеряемыми величинами и переменными параметрами кроме единственного предположения, что при воспроизведении тех же самых условий эксперимента будут получены те же самые результаты. Таковы часто модели в рентгенофлуоресцентном анализе при облучении образца рентгеновским лучом.

Аналогом подобной регрессионной зависимости может служить кривая траектории самолета с целью предсказания будущих значений положения. Чем дальше «вперед» предсказание, тем менее оно точно. Для каждой новой ситуации (подобно траектории самолета) аппроксимация должна быть проведена по новой.

Вызывает удивление применение таких регрессионных зависимостей для определения разрешающей способности спектральных приборов. Делается это с целью подгонки под определения IUPAC и ISO¹. Логично было бы делать это, оставаясь в рамках параметрической модели, аналогично тому, как это делал Зиболд.

Но я обнаружил ряд солидных изданий, предлагающих использовать исключительно регрессионные модели в связи со сложностью физических параметрических моделей.

Вообще - то, применением математических методов в химии занимается наука хемометрика. Почему это должно быть отдельной дисциплиной я не понимаю, ведь нет науки применения математики в медицине, биологии или лингвистике, ее просто применяют и все тут. Но допустим.

В проекте Устава Российского хемометрического общества даётся следующее определение хемометрики: «Хемометрика — это научная дисциплина, находящаяся на стыке химии и математики, предметом которой являются математические методы изучения химических явлений»

К чему бы это? А вот к чему: вот что пишет онлайн-журнал chemometry.com² по поводу применения регрессионных методов в спектроскопии дословный перевод:

Прямо ведущая к цели, звучащая теоретически, и более рентабельная chemometrics альтернатива должна использовать подходящие модели калибровки (регрессионные модели -Э.Ш.).

Предел обнаружения представляет собой аналитический показатель качества, который из-за сложности статистических компонент, заслуживает отдельного рассмотрения. Это

¹ E. Lifshin, N. Doganaksoy, J. Sirois, R. Gauvin, *Microsc. Microanal.* 4, 598-604, 1999
R. M. Rousseau, *The Rigaku Journal*, v. 18, Nr. 2, 2001

² Limit of detection <http://www.chemometry.com/Research/LOD.html>

имеет жизненно важное значение при анализе следов элементов. Можно ожидать, что все большая забота о безопасности пищевых продуктов, об охране окружающей среды, о «чистых» видах спорта, и так далее, будут по-прежнему стимулировать усилия по характеристике сложных инструментов с реалистичной оценкой их способности обнаружения.»

Другими словами, из-за сложности проблемы предлагается отказаться от физических представлений о механизме взаимодействия излучения с веществом и применять в целях вычислений и обработки регрессионные модели.

Я обнаружил другие солидные журналы типа *Journal of Chemometrics*, *Chemometry Consultancy*, *Spectroscopy*. Эти издания просто предложили регрессионную модель как основную модель при описании спектроскопического эксперимента, проигнорировав существующую практику. Ну да бог с ними.

Написав все это, я задумался. Что такое физика и что такое объективная реальность? Физика это наука, описывающая природные явления с помощью математических моделей. Мы оперируем с конструируемыми нами объектами, электрон, фотон и прочие как с реальными объектами. Когда мы моделируем с помощью физико-математической модели некое природное явление, то придаем введенным при этом понятиям смысл объективной реальности. Далее мы логически рассуждаем относительно этого явления в терминах этих понятий, пытаюсь уточнить их, предсказать теоретически свойства явления, еще не измеренные на опыте, расширить постановку задачи, обобщая введенные понятия. Удачные модели позволяют это осуществить. Мы рассуждаем о электроны, фотоне, позитроне, обсуждаем их свойства. Мы говорим тогда, что начинаем понимать природу явления. Пенроуз даже ввел классификацию «удачности» моделей.

Однако, например, зависимость поглощения излучения от глубины проникновения в образец может аппроксимироваться той или другой формулой, коэффициенты которой определяются с помощью модельных экспериментов. Эта формула – не физическое понятие, а регрессионная зависимость. Физиков – прикладников это обстоятельство не слишком беспокоит. Более того, программы искусственного интеллекта справились с формулировкой законов Ньютона, исходя из нелинейных формульных аппроксимаций экспериментальных данных.

Обратимся теперь к чисто регрессионной модели спектрального анализа.

Предположив для простоты линейную регрессионную зависимость интенсивности излучения от концентрации и, определив согласно общей методологии регрессионного анализа, ее наклон на совокупности калибровочных образцов, мы тем самым сознательно проигнорировали физику явления и нелинейность зависимости, возникающей из-за наличия взаимодействия элементов в образце.

Но с точки зрения математики такое описание корректно. Незвестные нам теперь факторы взаимодействия элементов скажутся на погрешности наклона прямой и приведут к загроблению описания. О выполнении уравнения нормировки (3) первой части теперь нет и речи, хотя в реальности это повлияет на результат. Наилучшей модели теперь не существует, все модели линейные и нелинейные (полиномы) относительно равноправны, погрешность, даваемая калибровочной кривой, зависит от многих факторов, в том числе от области

предсказания и совокупности образцов калибровки. Если подобного описания достаточно для практических целей, то все корректно. Но физики в этом нет.

Конечно, одно и то же физическое явление можно описывать с помощью разных математических моделей. Но вопрос переходит в философскую плоскость: так как же быть с объективной реальностью, и описывающей ее математической моделью?

Нужно ли оставаться только в рамках физических понятий? Наверное, нет. Ведь наука не религия. Но нужно четко разделять понятия, постулировать математическую постановку задачи.

Как мы видели, описание случайных факторов, «шумов» эксперимента является также составной частью постановки задачи, без которых определение понятия решения уравнений невозможно.

И уж вовсе нельзя путать устойчивость решения к вариациям параметров модели со статистической погрешностью решения, как это делает мой оппонент.

Но тот же самый количественный результат, полученный с помощью теоретической модели, с определенной точностью можно достичь с помощью регрессионного полинома третьей степени. Нужно только перепоручить вычислительной технике трудоемкую и сложную процедуру определения коэффициентов этого полинома в каждом конкретном случае. Тогда правы авторы журналов *Journal of Chemometrics*, *Chemometry Consultancy*, *Spectroscopy*. Прав и мой немецкий профессор. Я просто не заметил произошедший тренд в самом развитии науки. Интеллект становится все больше искусственным.

А, собственно, что в этом плохого? Ведь все физические величины определяются с определенной погрешностью. Тогда правомочен вопрос: а что такое, эта объективная реальность? Регрессионный полином третьей степени для траектории полета самолета тоже объективная реальность? Если существует несколько математических описаний одного и того же физического явления с примерно одинаковой приемлемой точностью в требуемом диапазоне изменения параметров, то какое соответствует объективной реальности? И зачем ломать над этим голову?

Список цитированной литературы

1. Steinbrecher, Stefan. A unified Monte Carlo approach for quantitative standardless x-ray fluorescence and electron probe microanalysis inside the scanning electron microscope. Dissertation, 2004, <http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bsz:21-opus-13007>
2. Kurt F.J. Heinrich. The Golden Age of Microanalysis, *Microsc. Microanal.* 7, 108–118, 2001, DOI: 10.1007/s100050010067
3. Ziebold T. O., 1967 Precision and sensitivity in electron microprobe analysis. *Anal. Chem.* 39 8581
4. Ziebold T.O., Ogilvie R.E., *Anal. Chem.* 1964, v.39, p.322-327
5. Ancey M, Bastenaire F and Tixier R 1978 Microanalysis and scanning electron microscopy. Proc. summer school, St-Martin-d'Herès, France, Sept. 11-16, 1978. Maurice F, Meny L and Tixier R, eds. (Orsay: Les Editions de Physic, 1979, ISBN 2-902731-03-5) 319

6. R B Marinenko and S Leigh "Uncertainties in electron probe microanalysis" 11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 7 (2010) 012017 doi:10.1088/1757-899X/7/1/012017
7. Albert, A. (1972) Regression and the Moore-Penrose Pseudoinverse; A.P., N.Y., русский перевод Алберт А. Регрессия, псевдоинверсия и рекуррентное оценивание, М.: Наука, 1977. - 224 с
8. Eduard M. Shekhter. (2021). Матричная форма записи соотношений масс в химических соединениях (стехиометрия) применительно к рентгеноспектральному анализу. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4537689>, <https://chekhter.de>, статьи
9. Eduard M. Shekhter. (2021). Статья Зиболда «Precision and Sensitivity in Electron Microprobe Analysis», 50 лет спустя. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4540723>
10. V. I. Kitov Calculation features of the fundamental parameter method in XRF, X-Ray Spectrometry, 2000; 29: 285–290
11. Limit of detection <http://www.chemometry.com/Research/LOD.html>
12. Хемометрика, материал из Википедии — свободной энциклопедии <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0>
13. Eduard M. Shekhter. (2021). Метод фундаментальных параметров в рентгеновской спектроскопии как статистическая задача нелинейной регрессии при наличии априорных ограничений. Критический анализ ситуации. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4553107>, <https://chekhter.de>, статьи
14. Шехтер Э.М. Неравенство Крамера –Рао для оценок с ограничениями и потенциальная точность количественного рентгеноспектрального анализа, <https://chekhter.de>, статьи
15. Goldstein JI, Newbury DE, Echlin P, Joy DC, Romig AD Jr, Lyman CE, Fiori C, Lifshin E (1992) Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, 2nd ed. New York: Plenum Press
16. Eduard M. Shekhter. (2021). Обобщение формулы Зиболда на многокомпонентный образец. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4553819>, <https://www.chekhter.de>
17. E. Lifshin, N. Doganaksoy, J. Sirois, R. Gauvin, Microsc. Microanal. 4, 598-604, 1999
18. H. R. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, part 1, J.W., N.Y., (1968) (есть русский перевод)
19. International Standard, ISO 3534-1, Statistics-Vocabulary and symbols, (1993)
20. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd Edition (1997)
21. Handbook of Spectrometry: 2nd ed., edited by R.E. Van Grieken and A.A. Marcowicz, M.D. Inc., (2002)
22. Juan M. Rodriguwez-Poo, Computer-aided Introduction to Econometrics, edited by Springer (2002), 350 p., SBN:354044114X
23. G. A. F. Seber, C.J. Wild, Nonlinear Regression, J.W., N.Y., (1989)
24. C.R. Rao, Linear Statistical Inference and Its Application, 2nd ed., J.W., N.Y., (1973)
25. E. Shekhter, Industrial Laboratory, 1986, v. 52, Nr. 5, p.p. 445-449
26. E. Shekhter, G. Edelstein, Industrial Laboratory, 1991, v. 57, Nr. 5, p.p. 536-545
27. Representing Reconstructed Networks Mathematically: The Stoichiometric Matrix, Bernhard Palsson, Lecture #4, September 15, 2003, University of California, San Diego, Department of Bioengineering.

28. The Stoichiometry of Reactions—Introduction, Copyright 2015 by Nob Hill Publishing, LLC
29. R. M. Rousseau, The Rigaku Journal, v. 18, Nr. 2, 2001
30. Кендалл М., Стюарт А., Теория распределений, М.: Наука, 1966. — 588 с.: ил
31. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи, М.: Наука, Т. 2, 1973. — 899 с.
32. Кендалл М., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды, М.: Наука, 1976. — 736 с.
33. Крамер Г. Математические методы статистики, М.: Мир, 1975 г. - 648с.
34. Rob Nowak Clayton Scott The Cramer-Rao Lower Bound, <https://cnx.org/contents/g433V4cH@4/The-Cramer-Rao-Lower-Bound>
35. Ricardo Gutierrez-Osuna L4: Bayesian Decision Theory, http://research.cs.tamu.edu/prism/lectures/pr/pr_l4.pdf
36. В.Ф. Турчин, В.П. Козлов, М.С. Малкевич Использование методов математической статистики для решения некорректных задач, Том 102, вып. 3, 1970 г. Ноябрь
37. Л. А. Халфин, «О теоретико-информационном подходе к теории спектральных приборов». Труды Всесоюзн. совещ. по теории вероятностей и математической статистике (Ереван), Изд-во АН Арм. ССР, 1960, стр. 187.
38. Л. А. Халфин «Статистический подход к решению некорректных задач геофизики», Санкт-Петербургское отделение Математического института им.В.А.Стеклова РАН, http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=zns1&paperid=2926&what=fullt&option_lang=rus
39. Раутиан С. Г., «Реальные спектральные приборы», УФН, т. 66, вып. 3, стр. 47, 1958 г., <http://ufn.ru/ru/articles/1958/11/d/>
40. Леман Э. Проверка статистических гипотез, 2-е изд. испр. — М.: Наука, 1979. — 408
41. <http://club.berkovich-zametki.com/?p=4396>. Александр сменил физику на литературное творчество. И тоже с успехом
42. <https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener-Dekonvolution#Herleitung>
43. X-Ray Spectrometry: Recent Technological Advances. Edited by K. Tsuji, J. Injuk and R. Van Grieken © 2004 John Wiley & Sons, Ltd ISBN: 0-471-48640-X, Chapter 1 Introduction, 1.1 Considering the Role of X-ray Spectrometry in Chemical Analysis and Outlining the Volume, R. VAN GRIEKEN University of Antwerp, Antwerp, Belgium
44. D.C. Montgomery, E.A. Peck, G.G. Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, 3 ed., J.W. &S., N.Y., 2001
45. Эдуард Бормашенко Непостижимая эффективность математики в точных науках, <http://7i.7iskusstv.com/y2020/nomer12/bormashenko/>

Приложения

¹ Приведение к главным компонентам, бинарный образец

Мы предположили, что квадратичная форма в показателе экспоненты нормального распределения отклонений оптимальных оценок от истинного значения концентраций $(\hat{c}_g - c)'D_c^+(\hat{c}_g - c)$ распределена

как χ^2 с ρ степенями свободы, где $\rho = \text{rank}(\mathbf{D}_c)$, \mathbf{D}_c^+ псевдообратная матрица для матрицы дисперсий \mathbf{D}_c , а $\hat{\mathbf{c}}_g$ оптимальная оценка.

Посмотрим, как это выглядит в нашем случае двух компонент и условия нормировки (3). Перейдем в этой квадратичной форме к главным компонентам.

Предположим, что мы решили систему уравнений (7), получили условные оптимальные оценки концентраций \hat{c}_1 и \hat{c}_2 и рассчитали дисперсию этой оптимальной оценки σ_{\min}^2 как границу Крамера – Рао. Так как $c_1 + c_2 = 1$ а \hat{c}_1 и \hat{c}_2 - оценки, полученные при этом условии, то $\hat{c}_1 + \hat{c}_2 = 1$.

Тогда, если $\delta c_i = \hat{c}_i - c_i$, то $\delta c_1 = -\delta c_2$, следовательно, $\sigma_{c_1}^2 = \sigma_{c_2}^2 = \sigma_{\min}^2$ и $\langle \delta c_1 \delta c_2 \rangle = -\sigma_{\min}^2$. Тогда для границы Крамера – Рао, равной в пределе дисперсионной матрице оптимальных оценок, получим

$$\mathbf{D}_{\min} = \sigma_{\min}^2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

где σ_{\min}^2 минимальная достижимая дисперсия для оптимальной оценки. Матрица в (1) является вырожденной из-за наличия «бесшумного» наблюдения, уравнения нормировки.

Я привожу здесь SVD преобразование этой матрицы. С помощью сетевого онлайн калькулятора находим

$$D_{\min}^+ = \frac{1}{4\sigma_{\min}^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \text{ Если } \delta c_i = \hat{c}_i - c_i, \text{ то}$$

$$\delta \mathbf{c}' \mathbf{D}_{\min}^+ \delta \mathbf{c} = \frac{1}{4\sigma_{\min}^2} [\delta c_1 \quad \delta c_2] \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta c_1 \\ \delta c_2 \end{bmatrix} = \frac{(\delta c_1 - \delta c_2)^2}{\sigma_{\min}^2}. \quad (2)$$

Но так как $c_1 + c_2 = 1$ и $\hat{c}_1 + \hat{c}_2 = 1$, то формула (2) преобразуется далее в скалярное равенство,

$$\delta \mathbf{c}' \mathbf{D}_{\min}^+ \delta \mathbf{c} = \frac{(\hat{c}_1 - c_1)^2}{\sigma_{\min}^2} = \frac{(\hat{c}_2 - c_2)^2}{\sigma_{\min}^2} \quad (3)$$

что заранее очевидно, так как мы имеем всего одну независимую переменную. Здесь \hat{c}_i и σ_{\min}^2 зависят от всех наблюдений. Тогда

$$\begin{aligned} & \Pr \left\{ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) \leq \chi_{1-\alpha}^2 \right\} = \\ & = \Pr \left\{ \frac{(\hat{c}_1 - c_1)^2}{\sigma_{\min}^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2 \right\} = 1 - \alpha \end{aligned} \quad (4)$$

Формула 4) определяет чувствительность анализа при оптимальном оценивании для бинарного образца. Здесь \hat{c}_1 и σ_{\min}^2 зависят от всех наблюдений. Учет априорной информации и информации от второго канала улучшает качество обнаружения, $\sigma_{\min}^2 < \sigma_{\text{Зиболд}}^2$.

Для этой минимальной дисперсии σ_{\min}^2 в [9] получена формула

$$\sigma_{\min}^2 = \frac{1}{(\sigma_c^2)_1 + (\sigma_c^2)_2} = (\sigma_c^2)_1 \frac{1}{1 + \frac{(\sigma_c^2)_1}{(\sigma_c^2)_2}} \quad (5)$$

где $(\sigma_c^2)_1$ и $(\sigma_c^2)_2$ - дисперсии оценок концентраций, полученных путем отбрасывания сначала одного, а потом другого уравнения в (7) статьи, то есть сначала одного, потом другого канала наблюдений, кроме того, $(\sigma_c^2)_i = \left(\frac{\partial F_i}{\partial c}\right)^{-2} (\sigma_k^2)_i$. Мы видим, что граничная дисперсия для оптимальной оценки меньше любой из дисперсий, полученных с использованием только одного из спектральных каналов.

Для случая линейной поправки модели Зиболда, получим

$$\sigma_{\min}^2 = (\sigma_{k_1} \alpha_{12})^2 \frac{1}{1 + \left(\frac{\sigma_{k_1}}{\sigma_{k_2}}\right)^2 (\alpha_{21} \alpha_{12})^2} \quad (6)$$

² РЕЦЕНЗИЯ 1

«В начале чтения данной статьи я обрадовался тому, что получил для рецензии статью по проблеме решения FP уравнений в количественном XRF анализе, но очень скоро мои иллюзии закончились.

Во-первых, я ожидал некоторых объяснений по проблеме применения обычной итерационной процедуры для решения любых FP уравнений, например, недостаточной конвергенции в некоторых аналитических ситуациях. Об этом ничего!

Далее, я ожидал ЯСНОГО нового математического решения для любых FP уравнений, применимого для многокомпонентных анализируемых проб.

Наконец, я ожидал экспериментальной проверки, аналогичной приведенной в ссылке (1), использования экспериментальных данных, найденных в литературе, например, из ссылок (2) и (3).

Данная статья слишком математическая, и я уверен, что большинство XRF аналитиков не поймут её сложного языка и символики. Например, в резюме автор пишет: «Для решения любых FP уравнений в количественном XRF анализе автор предлагает обобщение метода исключения переменной. Это реализуется применением концепции параметризации всех решений в методе обобщенных наименьших квадратов с помощью фиктивных переменных, псевдообратных матриц Мура-Пенроуза, применением оценок метода обобщенных наименьших квадратов. Найденны условные оценки концентраций с помощью метода наименьших квадратов (RLSE) с ограничениями с вычисляемыми статистическими характеристиками без промежуточного вычисления безусловной функции оценки».

Пфу! Даже если я собственно признаю все это, я не уверен, что автор предлагает новое математическое решение для любых FP соотношений на практике. К сожалению, действительно, к сожалению, я ожидал этого нового решения так много лет...

Чем делать упор на математику, я бы посоветовал автору сделать упор на XRF физику, то есть потратить время на объяснение физического смысла каждого важного математического соотношения, что-то подобное сделанному в (4).

Итак, по всем этим причинам я не рекомендую публиковать эту статью, Однако, я советую (поддерживаю) автору опубликовать его статью в математическом журнале, где читатели поймут объяснения автора. Далее, я советую предложить вторую статью в журнал X-Ray Spectrometry, в которой основное внимание будет уделено XRF физике, а не математике, другими словами, вторая статья должна быть научной популяризацией первой статьи»

РЕЦЕНЗИЯ 2

«Понимание текста значительно затрудняется неадекватным применением английских конструкций и грамматических правил. Иногда неточности имеются в описании основных идей, что ведет к путанице. По нашему мнению статья представляет очень пространную дискуссию о пригодности различных типов формул оценки (эстиматоров) для очевидной цели решения проблемы нахождения решения для зависимости концентрации от измеренных интенсивностей в XRFA (РФА).

Основные возражения против публикации статьи:

- Ошибочна основная формулировка концепции FP метода. Под FP методом обычно понимается метод, основанный на использовании в модели количественного анализа фундаментальных констант («параметров»), таких как поперечные сечения ослабления, коэффициенты флуоресценции и т. п.).
- Для любого аналитика, достаточно знакомого с XRF практикой, ясно, что измеренная скорость отсчетов (интенсивность) относительно массовых долей создающих их элементов, по природе нелинейна. Последнее обусловлено эффектами ослабления / усиления, и поэтому любая попытка решить проблему нахождения линейного решения бесполезна для более общего случая. Есть несколько статей, описывающих результаты, полученные методами хемометрии, но они всегда ограничиваются решением некоторых особых аналитических проблем.
- Применение вектора, включая только «случайные экспериментальные ошибки», существенно ограничивает источники ошибок (неопределенностей) в самой формулировке проблемы. Более того, разработка аналитического инструментария сделала XRF очень точным методом.
- Малую практическую ценность для общей аудитории представляют затраты времени на обзор представленных статистических рассуждений, если только к концу понятно, что это априори известно читателю (цитируем предложение 4, параграф 1 в разделе 7): «Однако, полученная оценка концентрации верна только, если правильна априорная информация о наличии элементов (смеси)». Это, вероятно, основная причина для автора не формулировать заключение в каждом разделе.
- Представляет малый интерес использование бинарного сплава для оценки характеристик изученных формул оценки. Существует множество более простых аналитических решений для исследований такого случая. Например, доказана полная эффективность метода альфа коэффициентов для эмпирической калибровки при решении задачи в случае даже более сложных сплавов.

- Несколько противоречив первый параграф раздела 5 (пределы обнаружения). Рекомендации IUFAC и ISO имеют, конечно, общее применение, но не служат практическим целям XRF. Обширная дискуссия в разделе 5 предлагает читателю не лучший (с точки зрения простоты или даже универсальности) практический критерий, чем принятый в нормальной XRF практике»

РЕЦЕНЗИЯ 3

Статья описывает статистическое исследование, применимое для оценки пределов точности и обнаружения в XRF и MA. По её важности, по моему мнению, она должна быть опубликована с небольшими доработками.